

بناء القدرات المحلية
للمصمود أمام
التغير
المناخي

הערכת פגיעות אקלימית סיכונים וחוסן בשפרעם

נוף עירוני ממצודת דאהר אל עומר

תובנות מפתח והמלצות

על הפרויקט

מחקר זה הוא חלק מפרויקט "רתימת מומחיות וידע מקומי לפיתוח חוסן אקלימי בשפרעם", בהובלת אגודת הגליל בשיתוף עם עיריית שפרעם ואוניברסיטת חיפה.

מסמך זה הוא סיכום של לקחי המפתח והמלצות- מהמחקר. לקבלת פרטים נוספים, עיינו בדוח המלא באתר של **אגודת הגליל**.

מועד פרסום: 2024

כתיבה

- אליקס פאהאוט (אוניברסיטת חיפה) - alixpahaut@gmail.com
- פרופ' מיה נגב (אוניברסיטת חיפה)
- אללא עביד (אגודת הגליל)
- אמירה עראף (אגודת הגליל)

צורה מומלצת לציטוטים ממחקר זה: פאהאוט א', עביד א', עראף א', נגב מ' (2024) **הערכת פגיעות אקלימית: סיכונים וחוסן בשפרעם. תובנות מפתח והמלצות**. אגודת הגליל ואוניברסיטת חיפה

מימון

misereor
ALLY FOR A JUST WORLD

Co-funded by the European Union

התוכן של דו"ח זה והנספחים שלו אינם משקפים בהכרח את עמדת הנציבות האירופית.

תודות

- לחברי הקהילה שהשתתפו בקבוצות המיקוד ולנציגי עיריית שפרעם ולמומחים החיצוניים שהתראיינו - על התובנות, על הזמן ועל ההשתתפות (ראו רשימת משתתפים בנספח).
- לחוסיין שאער - על שיתוף הפעולה לאורך כל המחקר, על התובנות בנוגע לעיר, על החיבור בין החוקרים לעירייה ולבעלי עניין אחרים ועל העזרה בארגון קבוצות המיקוד.
- לעלי איוב, בדיעה חניפס, בסאם אב, עיסא מטר, פאיזה אל-חוסייני, חלימה ערפאת, הייתם זרעיני, מאיסה שעבאן חאג' עלי, מורדי סואעד, ראג'ה סעד, ריחאב בחות', ריטה איוב, סנא חליפה ויאסר חסן - על העזרה בארגון קבוצות המיקוד.
- לגסאן מטר, הייתם זרעיני, נרדין בשותי ויארה זהר אלדין - על העזרה בהנחיית קבוצות המיקוד, בתרגום ובתמלול.
- לקוראי הטיוטות של פרקי הדוח (ראו טבלה בנספח).
- מיפיו ממ"ג: גיא סטינקמפ
- תרגום לעברית: סהר זיוון וטטיאנה שוורצמן צבעוני - גלוקל | תרגום ופתרונות תוכן
- תרגום לערבית: דר' רובא סמעאן - גלוקל | תרגום ופתרונות תוכן
- עיצוב גרפי: גלוקל | תרגום ופתרונות תוכן

מילות ברכה

אנו גאים להיות העירייה הערבית הראשונה בישראל אשר השתתפה בפרויקט לפיתוח חוסן אקלימי בשפרעם: "רתימת מיומנות וידע מקומי לפיתוח חוסן אקלימי בעיר שפרעם".

פרויקט זה מתבסס בין היתר על בניית ערוצים, תהליכים ומכניזם בני-קיימא לשיתוף והעצמת הקהילה המקומית על כל גווניה, והדרג הפוליטי והמקצועי בעירייה לצורך קביעת מדיניות ותכנון מהלכים לפיתוח תכניות לבניית חוסן אקלימי בשפרעם.

דוח זה הינו נדבך חשוב ופרי עבודה מקצועית, מחקרית, ושיתופית, שימשו אותנו בהמשך הפרויקט, אשר הצלחתו תהפוך אותו למודל לחיקוי לישובים אחרים וגם לצורכי מחקר אקדמי לעוסקים בתחום.

אנו מודים לשותפים בהובלת הפרויקט, לאגודת הגליל על הניהול, אוניברסיטת חיפה על מתן המעטפת האקדמית ועריכת סקר פגיעות שיתופי, לאחוד האירופי וקרן מזרור על המימון והתמיכה. ובעיקר לתושבי שפרעם, הארגונים המקומיים ומנהלי המחלקות בעירייה על שיתוף הפעולה, התרומה והמחויבות להצלחת הפרויקט.

פיתוח חוסן אקלמי בישוב ימשיך להיות חלק מהמדיניות והראיה האסטרטגית של עיריית שפרעם.

עומר מלק

מנכ"ל העירייה

נאהד חאזם

ראש העירייה

5	סיכום מנהלים
7	רקע
7	מטרת המחקר
7	אזור המחקר: שטח השיפוט של עיריית שפרעם
11	מתודולוגיה
14	מפגעים אקלימיים בשפרעם
15	סיכוני אקלים עתידיים והשפעות קיימות בשפרעם
17	חשיפה
17	חשיפה לחום
21	חשיפה לסיכונים בעקבות שרפות יער
22	חשיפה לסיכונים בעקבות אירועי גשם
26	פגיעות: רגישות וכושר הסתגלות
26	מדד הפגיעות החברתית היחסית לחום
27	רגישות לשינויי אקלים
30	כושר הסתגלות
30	הון פיננסי
31	יכולת מוסדית
32	יכולת טכנולוגית ותשתיתית
39	הון חברתי
41	הון טבעי/סביבתי
44	סיכום
48	מקורות נבחרים
50	נספח: רשימת המראיינים ונותני המשוב

רקע

אגן הים התיכון הוא מוקדה (hotspot) של שינוי אקלים – כלומר אזור פגיע במיוחד להשלכות משבר האקלים. הטמפרטורות באזור כולו, ובכלל זה בישראל, עולות. באזורים רבים בארץ מספר הימים בשנה שבהם הטמפרטורה היא מעל 34°C צפוי לעלות פי שניים בעשורים הקרובים. כמו כן, האזור הולך ומתייבש. על פי התחזיות, צפויה ירידה בכמות הגשם השנתית בישראל. לעומת זאת, אם נתמקד בגליל בלבד, נראה כי בשני העשורים הקרובים צפויה עלייה קטנה בכמויות הגשם השנתיות באזור, ורק לאחר מכן המגמה תתהפך. נוסף על כך, צפויה עלייה במספר אירועי האקלים הקיצוניים, ובהם גלי חום, בצורות וגשמים חזקים. בהקשר זה קהילות חייבות להעריך את פגיעותן לאירועים אלו, להיערך לשינויים הצפויים ולהתכונן להתמודדות עם סיכונים אקלימיים. צעדים אלו נקראים “היערכות לשינוי אקלים” (climate change adaptation). ערים רבות בארץ כבר החלו לבנות תוכניות היערכות אקלימית וליישמן. שפרעם היא הרשות המקומית הראשונה במגזר הערבי בישראל שהחלה לפתח תוכנית לבניית חוסן אקלימי.

מטרת המחקר

מטרת מחקר זה היא להעריך את פגיעותה של שפרעם להשלכות של שינוי האקלים מבחינה סוציו-אקונומית, בריאותית ורווחתית, וזאת כדי לזהות את ההזדמנויות ואת הסיכונים הכרוכים בכך ולהגדיר סדרי עדיפויות שיעוגנו בתוכנית ההיערכות האקלימית. תוצאות המחקר, שנעשה בגישה השתתפותית ובשיטות מחקר מעורבות, ישמשו גם מקרה בוחן שיסייע ליישובים ערביים אחרים בארץ. יוזמה זו היא חלק מהפרויקט לבניית יכולות מקומיות לעמוד בפני שינויי אקלים בשפרעם, בהובלת אגודת הגליל בשותפות עם עיריית שפרעם ואוניברסיטת חיפה.

מחקר השתתפותי, שיטות מעורבות

שיטות המחקר שננקטו: סקר תושבים (482 משיבים); ראיונות עם בעלי עניין (37 מרואיינים); קבוצות מיקוד, ובכלל זה אוכלוסיות פגיעות (88 משתתפים); ניתוח תוכן (מסמכים ומדיה מקוונת); שילוב נתונים מרחביים וכמותניים (אקלימיים, סוציו-אקונומיים; נתוני שימוש בקרקעות וחיפוי קרקע, מידע גיאוגרפי) ומפגשי משוב קבוצתי (54 משתתפים). מחקר זה מסתמך על המסגרת האנליטית למדידת סיכוני אקלים שניסח הפאנל הבין-ממשלתי לשינוי האקלים (IPCC). על פי מסגרת זו, הניתוח מביא בחשבון מפגעי אקלים, חשיפה ופגיעות.

השגת גישה לנתונים סוציו-אקונומיים עדכניים הייתה משימה מאתגרת מכיוון שהנתונים ממפקד האוכלוסין של 2022 עדיין אינם זמינים לציבור. בנתונים הממשלתיים יש פערים הנוגעים ליישובים ערביים במיוחד. במקרים אחרים מהימנות הנתונים חלקית בלבד. השיטות המעורבות והשתתפותיות במחקר זה פיצו על חלק מהפערים. נוסף על כך, מחקרים השתתפותיים עוזרים בהעלאת המודעות לסיכונים ובפיתוח תחושת בעלות על מאמצי ההיערכות.

ממצאים

1. בשפרעם נרשמים גלי חום כבד וגשמים חזקים כל שנה, והפגיעה הבריאותית והכלכלית בתושבים ניכרת כבר היום. לדוגמה, יותר מ-50% מהמשיבים לסקר התושבים ציינו כי החום הכבד פגע בבריאותם “במידת מה” או “במידה רבה מאוד”. מפת אירועי הגשם חושפת כי הצפות מתרחשות כמעט כל שנה ומסבות נזק כלכלי למועצה ולתושביה.

מזה נובע כי ההסתגלות האקלימית נדרשת לא רק כדי להיערך לעתיד אלא גם כדי לשפר את איכות החיים בעיר בטווח הקצר.

2. הסיכונים הנובעים מעומס החום נוגעים לעיר כולה, אולם קבוצות מסוימות מצויות בסיכון גבוה במיוחד רוב העיר חשופה לעומס חום כבד בקיץ, למעט היער, שילך ויקטן לטובת שכונת חדשות שייבנו. קבוצות מסוימות מצויות בסיכון גבוה במיוחד – למשל, הולכי רגל, פועלים העובדים בחוץ ותושבים המשתמשים במגרשי ספורט

ציבוריים (שבכולם חסרה הצללה). לאוכלוסיית העיר יש גם מאפיינים המגבירים את הרגישות לחום בשיעור גבוה מכלל האוכלוסייה, ובכלל זה עודף משקל בקרב ילדים (סיכון מוגבר למחלות לב וכלי דם בעתיד) ותחלואה גבוהה בסוכרת (גבוהה ב-40% מכלל האוכלוסייה). שיעור התושבים שגילם 65 ומעלה בעיר נמוך מהשיעור בכלל אוכלוסיית ישראל, אך עולה בהתמדה. שפרעם ממוקמת באשכול סוציו-אקונומי נמוך (3 מתוך 10), וכ-50% מהעובדים השכירים בעיר מרוויחים פחות משכר המינימום. מצב זה פוגע ביכולתם של התושבים להתמודד עם סכנות החום וההצפות. אנשים מתמודדים עם חום כבד במגוון דרכים, אולם החשבה מכולן היא מיזוג אוויר. התלות במיזוג אוויר כרוכה בעלויות סביבתיות וכלכליות, וההסתמכות על פתרון זה בעייתית עקב הסיכון להפסקות חשמל.

3. **הצפות אינן תופעה שכיחה בעיר, אולם הן מתרחשות ומסבות נזק כלכלי כמעט כל שנה, והתושבים מתוסכלים מטיפול העירייה בבעיה.** מתיעודים שנאספו מהרשתות החברתיות עולה כי מדובר בעיקר בהצפות ברחובות, בבניינים ובבתים הממוקמים לאורך הוואדיות, אם כי תועדו גם הצפות במקומות שאינם קרובים לוודאי. נוסף על היעדר המודעות בקרב הגורמים הרלוונטיים, לעירייה אין יכולת מוסדית וכלכלית מספקת כדי להטמיע פרקטיקות בנות-קיימא לניהול מי נגר.

4. **משבר האקלים הוא גורם "מכפיל סיכונים", כלומר השלכותיו מחריפות בעיות קיימות.** לדוגמה, בשפרעם, כמו ביישובים ערביים רבים אחרים בארץ, יכולתם של התושבים לקיים מפגשים חברתיים ופעילויות במרחב העירוני נפגעת בגלל תכנון שאינו מקדם הליכיות ובגלל בעיות בטיחות, ליקויים בניקיון בעיר ומחסור בשטחים ציבוריים (במיוחד שטחים במרחק הליכה מבתי התושבים ושטחים המשרתים אוכלוסיות מגוונות מבחינת גיל ומגדר). העלייה בעומס החום עלולה להחריף עוד יותר את הפגיעה ביכולת זו.

כדי להגיע לאפקטיביות מרבית, חשוב לשלב בתוכנית ההיערכות האקלימית קשרים ישירים לתוכניות אסטרטגיות אחרות לטיפול בבעיה זו ובבעיות קיימות אחרות.

5. **יש כמה חסמים תפעוליים ומבניים המגבילים את יכולותיה המוסדיות והכלכליות של העירייה לטפל בסיכונים.** הממשלה מגבילה את יכולתן של הרשויות המקומיות בתחומים מסוימים כגון תכנון עירוני ותחבורה ציבורית. טיפול בסיכונים מסוימים דורש שיתופי פעולה עם רשויות כגון רשות ניקוז ונחלים קישון (שיטפונות), תאגיד המים והביוב (גלישת ביוב) וקק"ל (שרפות יער). לעיתים שיתופי פעולה מעין אלו מושגים על רצון טוב בלבד.

תוכנית ההיערכות האקלימית צריכה להתבסס על הערכה ובחינה של פתרונות שהעירייה יכולה ליישם באופן עצמאי (כלומר יש לה הסמכות והתקציב ליישם) וצעדים שידרשו שינויי מדיניות, מימון חיצוני או שיתופי פעולה/תיאום עם גורמים חיצוניים.

6. **לשפרעם יש משאבים רבים שיכולים לסייע בחיזוק החוסן האקלימי של העיר.** בעיר יש חברה אזרחית פעילה, והקהילה המקומית מגלה נכונות רבה לעשייה (אם כי ייתכן שחוסר האמון בעירייה והמודעות הנמוכה לרעיון ההיערכות לשינוי האקלים פוגעים בנכונות זו). מוסדות בריאותיים, חברתיים, חינוכיים ודתיים רבים יכולים לתרום לחוסן האקלימי של העיר. זאת ועוד, אף על פי שקרקעות פרטיות מסבכות לרוב תהליכי תכנון, האינטרס האישי של התושבים בהחלט יכול להניע מאמצי היערכות אקלימית גם בבנייה הפרטית. נוסף על כך, צעדים רבים של הערכות אקלימית עולים בקנה אחד עם מסורות מקומיות ואינטרסים של שימור מורשת מקומית.

התוכנית להיערכות אקלימית חייבת לכלול תגובות חירום להצפות, לשרפות יער, לפגיעות בריאותיות חריפות עקב עומס חום ועוד, וכן מהלכים תכנוניים וחברתיים רחבים להפחתת הרגישות ו/או החשיפה (הכרונית) ולשיפור כושר ההסתגלות והחוסן האקלימי. על התוכנית להתמקד בשיפור איכות החיים בשכונות הקיימות ובהגנה על אוכלוסיות פגיעות.

מסמך זה הוא סיכום של לקחי המפתח והמלצות. לקבלת פרטים נוספים, עיינו בדוח המלא באתר של אגודת הגליל.

- האקלים בארץ ובעולם כבר התחיל להשתנות. אגן הים התיכון הוא אזור פגיע במיוחד להשלכות משבר האקלים. לראיה, **הטמפרטורה הממוצעת בישראל כיום גבוהה ב-1.4°C מהטמפרטורה הממוצעת בישראל ב-1950**. מגמה זו צפויה להימשך מכיוון שמדינות העולם אינן עומדות ביעדים שלהן לצמצום פליטות גזי החממה.
- מדינות העולם, עריהן ותושביהן חייבים להיערך לשינויים הצפויים ולהתכונן להתמודדות עם סיכונים אקלימיים. צעדים אלו נקראים "הסתגלות" או "היערכות לשינוי אקלים" (climate change adaptation) (climate change preparedness and adaptation).
- כמה ערים בארץ כבר החלו לבנות תוכניות היערכות אקלימית וליישמן. שפרעם היא המועצה המקומית הראשונה במגזר הערבי בישראל שהחלה לפתח תוכנית לבניית חוסן אקלימי.

מטרת המחקר

- מטרת מחקר זה היא להעריך את פגיעותה של שפרעם להשלכות של שינוי האקלים מבחינה סוציו-אקונומית, בריאותית ורווחתית, וזאת כדי לזהות את ההזדמנויות ואת הסיכונים הכרוכים בכך ולהגדיר סדרי עדיפויות שיעוגנו בתוכנית ההיערכות האקלימית.
- נוסף על כך, המחקר ימשמש מקרה בוחן שיסייע לישובים ערביים אחרים בארץ במסגרת פרויקט "רתימת המומחיות והידע המקומי לפיתוח חוסן אקלימי בשפרעם" בהובלת אגודת הגליל בשיתוף עם עיריית שפרעם ואוניברסיטת חיפה.

אזור המחקר: שטח השיפוט של עיריית שפרעם

- **מיקום:** בגליל התחתון, כ-20 ק"מ מחיפה, מנצרת ומעכו
- **אקלים:** אקלים ים-תיכוני המאופיין בקיץ חם ויבש. יותר מ-600 מ"מ גשם בשנה, מספטמבר עד מאי (70% מהם בדצמבר-פברואר)
- **טופוגרפיה:** אומרים על שפרעם שהיא נבנתה "על 7 גבעות". שיפועי הגבעות נעים בין 10% ל-20%. הגובה הממוצע הוא 137 מטר מעל פני הים. הנקודה הנמוכה ביותר היא בגובה 35 מטרים, ואילו הגבוהה ביותר – 310 מטרים. את שטח השיפוט העירוני של שפרעם חוצים 4 ואדיות מכיוון דרום-דרום-מזרח לצפון-צפון-מערב.
- **שימוש בקרקעות וחיפוי קרקע:** 42.6% שטח בנוי (כולל 33.6% שטחי מגורים), 28.6% שטח חקלאי, 11.3% שטח מיוער, 17.6% שטחים פתוחים אחרים. רוב שטח השיפוט של העיר ורוב השטח הבנוי ממוקמים מצפון לכביש 79. מדרום לכביש יש שטחים חקלאיים וכמה שכונות.
- **אוכלוסייה:** 43,023 תושבים, לרבות קהילות מוסלמיות, נוצריות, דרוזיות ובדואיות. על פי תוכנית המתאר, שטחה של שפרעם נועד ל-96,400 תושבים. אם האוכלוסייה תמשיך לגדול בקצב שנרשם בעשור האחרון, עד שנת 2050 יגורו בשפרעם כ-63,000 תושבים.
- **אשכול סוציו-אקונומי:** על פי נתוני הלמ"ס, שפרעם ממוקמת באשכול 3 מתוך 10, בדומה לישובים ערביים אחרים.¹

[1] האשכול הסוציו-אקונומי מחושב על סמך מגוון משתנים, ובהם נתונים דמוגרפיים, נתוני חינוך והשכלה, תעסוקה, הכנסה ורמת חיים. נכון ל-2019 38% מהישובים הערביים השתייכו לאשכול 3, לרבות נצרת, טייבה וטמרה, הדומות בגודלן לשפרעם. אשכול 3 הוא האשכול שמשויך אליו מספר הישובים הערביים הגדול ביותר.

עומס חום בבוקר

חודשי קיץ, שעה 10-11

עומס החום הוא מדד משולב המביא בחשבון את טמפרטורת פני השטח ואת הלחות
מקור: שפרן-נתן וברודאי (בהכנה)

בקיץ אני כל הזמן ישנה כי אני כל הזמן עייפה.

בחום כזה, זה בלתי נסבל, כי יש לי כאבי ראש ויש לי לחץ
דם נמוך, וזה ממש מפריע לי, החום.

בלי מזגן אנחנו לא יכולים להתמודד. כל הזמן המזגן פועל,
ויש לזה מחיר.

אנחנו מתמודדים עם החום כבר הרבה שנים.

ציטוטים של תושבי שפרעם, מתוך קבוצות המיקוד

מספר הימים בשנה מעל 34°C

מקור: נווה יער - תחנת השירות המטאורולוגי / גליל תחתון - השירות המטאורולוגי

התמודדות עם חום בשפרעם - דוגמאות קיימות

ברזי "סביל" ומקום בצל למנוחה

בנייה ועיצוב מותאמים לחום

מזגן

פעולות קיץ

הצללה וגנים חדשים

הצללת עסקים

אמצעי היערכות לעלייה בטמפרטורות ובמספר הימים החמים - דוגמאות

הצללה מעוצבת
(ירושלים, הקליניקה האורבנית)
++ תועלת תיירות ומורשת

שדרוג כלי קירור,
התייעלות אנרגטית
++ הפחתת חשבון חשמל
ופליטות חום וגזי חממה

קירוי סולארי
(כפר סבא, ביה"ס סורקיס)
++ תועלת כלכלית

תכניות גלי חום
והפסקות חשמל
++ היערכות לחירום כללי

עצים לאורך רחובות
(ניו יורק, מצגת - דוגמאות ברחוב צר עם חניה)
++ אוויר נקי, בריאות הנפש

פיתוח שצ"פים מוצלים
כפרויקטים קהילתיים
(עכו 5000)
++ הון חברתי

תרשים 1: שפרעם - 10 אזורים סטטיסטיים ו-52 שכונות

מיפוי ממ"ג: גיא סטינקמפ ואליקס פאהאוס. שכונות ואזורים סטטיסטיים לפי Govmap (מפ"ו) עם כמה שינויים קלים

- **10 אזורים סטטיסטיים:** לא מדובר ביחידות מנהליות. האזורים מוגדרים בידי הלמ"ס ומשמים ארגונים אחרים (כגון משרד הרווחה) לניתוחים סטטיסטיים של נתונים דמוגרפיים. מטרת החלוקה לאזורים סטטיסטיים היא "ליצור בתחומי היישובים הללו יחידות גיאוגרפיות-סטטיסטיות קטנות והומוגניות ככל האפשר", וגבולות כל אזור "נקבעים על פי קריטריונים שונים כגון שימושי קרקע, תקופת הבנייה העיקרית בו, שיקולים הנדסיים ושיקולים דמוגרפיים" (הלמ"ס, 2022). יש לציין שבמשאל האוכלוסין שנערך ב-2022 (שנתוניו עדיין אינם זמינים לציבור) השתמשה הלמ"ס גם בחלוקה ל"תת-רובעים", ושפרעם חולקה ל-3 תת-רובעים.
- **52 שכונות:** לא מדובר ביחידות מנהליות אלא בהגדרות בלתי-פורמליות. אין הסכמה גורפת על שמות השכונות ועל גבולותיהן. למפה לעיל, שנלקחה מפורטל המפות הרשמי של מדינת ישראל, Govmap, נוספו השמות המורכרים יותר לקהילה המקומית, על פי המרואיינים. שמות אלו מופיעים בגופן שחור.
- **14 מתחמי תכנון (אינם כלולים כאן):** מחלקת ההנדסה של עיריית שפרעם חילקה את העיר חלוקה אחרת - ל-14 "מתחמי תכנון". חלוקה זו תואמת ברובה את החלוקה לשכונות, אך מקצת האזורים מקבצים כמה שכונות יחד, וגבולות האזורים אינם זהים לגבולות במפת Govmap.

מתודולוגיה

בהערכת הפגיעות האקלימית ננקטו שש שיטות מחקר:

1. סקר תושבים מקוון: אוגוסט-אוקטובר 2021, 482 משיבים
 2. קבוצות מיקוד שהורכבו מחברי קהילה ועובדי עירייה; מפגשי הקבוצות נערכו ב-2022-2023: סה"כ 88 משתתפים ב-14 קבוצות
 3. ראיונות עם 37 אנשי מפתח (2021-2023)
 4. שילוב נתונים מרחביים וכמותניים (אקלימיים, סוציו-אקונומיים; נתוני שימוש בקרקעות וחיפוי קרקע, מידע גיאוגרפי), סה"כ 47 מדדים
 5. ניתוח תוכן מסמכים ומדיה מקוונת, לרבות פרסומים ברשת על אירועים הנוגעים למזג אוויר גשום בעיר
 6. מפגשי משוב קבוצתיים עם תושבים ועובדי עירייה בנוגע לתוצאות המחקר (2022-2023); המפגשים נערכו בשתי פעימות: 54 משתתפים ב-8 קבוצות²
- מחקר זה מסתמך על המסגרת האנליטית למדידת סיכוני אקלים שניסח הפאנל הבין-ממשלתי לשינוי האקלים (IPCC). על פי מסגרת זו, הניתוח מביא בחשבון מפגעי אקלים, חשיפה ופגיעות.

תרשים 2: מודל סיכוני אקלים (עיצוב מבוסס על מודל ה-IPCC)

הערה על הנתונים ועל השיטות

השגת גישה לנתונים עדכניים הייתה משימה מאתגרת. בנתונים הממשלתיים יש כמה פערים הנוגעים ליישובים ערביים:

1. שיוך האזורים הסטטיסטיים לאשכולות סוציו-אקונומיים אינו עדכני (למעט נצרת ורהט).
 2. חסרים נתוני רווחה על האזורים הסטטיסטיים (למעט נצרת ורהט).
 3. חסר מיפוי חופת עצי רחוב בכמה ישובים ערביים (אך יש מיפוי בשפרעם).
- בשני המקרים הראשונים הנתונים ממשאל האוכלוסין שנערך ב-2022 צפויים להשלים כמה מהפערים. אלא שתוצאות המשאל עדיין לא פורסמו.

במקרים אחרים מהימנות הנתונים חלקית בלבד. לדוגמה, מפת סיכוני ההצפות של המשרד להגנת הסביבה (חלק ממפת סיכוני האקלים החדשה) אינה תואמת במדויק את הנתונים שהשגנו מהשטח. יתר על כן, לעיתים חסרות הערות ברורות על חוסר דיוק פוטנציאלי בנתונים. לדוגמה, בנתוני משרד הבריאות על גישה לשירותים רפואיים יש סייגים חשובים שאינם מוצגים עם הנתונים. בנתונים מסוימים יש סתירות בין מקורות מידע – למשל, בנתונים על שיעור השטחים החקלאיים ביישוב.

[2] קבוצות מיקוד ומפגשי משוב קבוצתיים עם קשישים, תושבים שעיקר עבודתם בחוץ, עובדי חקלאות, צעירים, מתנדבים בעמותות ועובדי עירייה. בכל הקבוצות היו משתתפים ומשתתפות מהחברה המוסלמית, הנוצרית, הדרוזית והבדואית.

דוגמאות לתוצאות של אירוע גשם אינטנסיבי

חנות מוצפת יותר מ-70 ס"מ

רחוב מוצף ומכונות תקועה

רחוב מוצף

בית מוצף

רחוב וחצר מוצפים

בית/בניין מוצף

רחוב מוצף

רחוב מוצף

רחוב מוצף וגינות פרטיות מוצפות

רחוב/חצר מוצפים, יותר מ-70 ס"מ

רחוב מוצף, גובה המים יותר ממטר, מכונות תקועה

יבנה מוצפת

רחוב מוצף

רחוב מוצף

רחוב מוצף

בניין וחצר מוצפים

חצר מוצפת, יותר מ-70 ס"מ

השפעות ועלויות

- נזק נכסים פרטיים וציבוריים (רחובות, חצרות, בניינים, מכונות, רהיטים, מוצרים מאוחסנים)
- עלויות תגובה מיידית (הצלה, משאבה, מנוף, וכו')
- נזקים בריאותיים הקשורים לתאונות (לדוגמה הקשורים לבורות)
- זיהום מגלישת ביוב
- עלויות תיקון (בורות, תשתיות)
- עיכובים בתנועה, הפרעה בשירותים (בית ספר) תביעות
- פגיעה בשביעות רצון ואמון של התושבים

היערכות והתמודדות: דוגמאות קיימות

משאית משאבה
ואדי אל סקיה, ינואר 2018

ניקוי תעלות הניקוז לפני
החורף, אוקטובר 2021

מובל 'בלוק' חדש
אלבירקה, ספטמבר 2022

כלים נוספים לניהול מי נגר: דוגמאות

ריצוף מחלחל/ מנקז (אגמא)

אבן דשא
++ טמפרטורות נמוך
כות יותר מאספלט

כיכר מנהלת נגר
כיכר אטומה
חלחול במעגלי תנועה, אגמא
++ מאפשר עצים וצמחיה

"משולש אלזוהור הירוק" "Al Zohour Green Triangle", עמאן
מטרת הפרויקט היא להכיל מי שיטפונות על ידי איסוף שלהם במיכלים
תת קרקעיים ולאחר מכן שחרורם ושימוש בהם מאוחר יותר.

מתקני וויסות - 1 מתוך 4 בתכנית
אב לניקוז שפרעם, נחל חנתון/ ואדי
אלקראק, תמל/1036

חלחול דרך כלים למיתון תנועה, כולל אי תנועה
++ ביטוח בדרכים, מאפשר עצים וצמחיה

אי תנועה מנקז. תעלת חלחול לפני שתילת צמחיה,
רחוב הגלעד בפרדס חנה
הולכת נגר באמצעות אי תנועה מנקז

חלחול

השהייה ואיגום

הולכת נגר

השימוש במחקר השתתפותי ובשיטות מחקר מעורבות פיצה במידת מה על הפערים הללו. המרוויינים ומשתתפי קבוצות המיקוד סיפקו נתונים ומשוב על הממצאים. נוסף על כך, מחקרים השתתפותיים עוזרים בהעלאת המודעות לסיכונים אקלימיים ובפיתוח תחושת בעלות על מאמצי ההיערכות.

מפגעים אקלימיים בשפרעם

- **חם יותר:** על פי תחזיות האקלים, העלייה בטמפרטורות באזור צפויה להימשך כל עוד קצב פליטת גזי החממה ימשיך לגדול. באזורים רבים בארץ מספר הימים בשנה שבהם הטמפרטורה היא מעל 34°C צפוי לעלות פי שניים בעשורים הקרובים בהשוואה לעשורים האחרונים.
- **יבש יותר:** בין שקצב פליטת גזי החממה ימשיך לגדול ובין שיתייצב, כמות המשקעים השנתית בישראל צפויה לרדת.³ כמו כן, צפויה עלייה בתדירות הבצורות ובחומרתן.
- **סוער יותר:** צפויה עלייה קטנה במספר הימים שחזויים בהם גשמים חזקים, ובו בזמן ירידה במספר הימים הגשומים הכולל.

תרשים 3: עומס חום בשפרעם (בקרים בקיץ)

עומס החום הוא מדד משולב המביא בחשבון את טמפרטורת פני השטח ואת הלחות.

עומס חום

ממוצע ה-RMSE

שנות ה-80: 4.89

שנות ה-90: 4.91

שנות ה-2000: 5.08

2010-2020: 5.45

מקור: שפרן-נתן וברודאי (בהכנה). המדד פותח בידי חוקרים מהטכניון ומחושב על פי ממוצע בחודשים מאי-ספטמבר בכל שנה. טמפרטורת פני השטח נמדדה בשעות 10:00-11:00.

[3] על פי התחזיות, עד שנת 2100 צפויה ירידה בכמות הגשם השנתית בגליל ובשאר הארץ. עם זאת, כמות הגשם באזור הגליל לבדו צפויה לעלות ב-1.2%-2.5% בשנים 2021-2050 בהשוואה לשנים 1988-2017.

סיכוני אקלים עתידיים והשפעות קיימות בשפרעם

- המפגעים האקלימיים בשפרעם עלולים ליצור שלל סיכונים בריאותיים, רווחתיים, חברתיים וכלכליים, כמומחש בתרשים 4:

תרשים 4: סיכונים לתושבי שפרעם עקב השפעות מקומיות של שינוי האקלים

*יתושים - וירוסים כגון וירוס הנילוס המערבי, זבוב חול - לישמניאזיס

- חום קיצוני אינו מפגע חדש בעיר. האקלים בשפרעם ים-תיכוני, והעיר התאפיינה בקיץ חם ויבש תמיד. תושבי העיר אימצו זה מכבר מגוון דרכים שכיחות להתמודדות עם החום.
- בהתבסס על תפיסות התושבים כפי שעולה מהסקר ומקבוצות המיקוד, חלק גדול מהאוכלוסייה רואה בחום הקיצוני עול בריאותי, רווחתי וכלכלי.
 - לדוגמה, יותר ממחצית מהמשיבים לסקר העידו כי סבלו מהשלכות בריאותיות "כלשהן" או מהשלכות בריאותיות "חמורות" של חום קיצוני (56% מהמשיבות ו-41% מהמשיבים).
- נוסף על כך, עומס חום גורם לסיכונים בריאותיים ידועים שאינם קלים לזיהוי. ייתכן מאוד שכמה מהסיכונים האלה כבר מתקיימים בשפרעם, אולם התושבים אינם מודעים אליהם.
- לדוגמה, נוסף על הסיכונים המידיים, כגון מכת חום, מחקרים הראו קשרים בין עומס חום לשיעורים של אירועי לב וכלי דם, תחלואת ריאות, אובדנות, פגיעה בכליות ואלימות במשפחה ובמרחב הציבורי (ראו "רגישות פיזית לסיכונים בריאותיים של חום").
- ימים גשומים תוארו כברכה וכמקור לנזק בו-בזמן.
- בחורף יש הצפות רבות. רובן גורמות נזק קל יחסית, למעט מקרים מסוימים. נראה כי טיפול העירייה בהצפות בשפרעם הוא מקור לתסכול, שכן הן מתרחשות כל שנה, בעיקר באזורים הפגיעים לכך.
- השפעות אלו עלולות להחמיר עם התעצמות שינוי האקלים, במיוחד אם לא יינקטו צעדים להפחתת החשיפה והפגיעות של שפרעם להשלכותיו.

משתתפי קבוצות המיקוד: השפעות החום

”בקיץ אני כל הזמן ישנה כי אני כל הזמן עייפה.”
”בחום כזה, זה בלתי נסבל, כי יש לי כאבי ראש ויש לי לחץ דם נמוך, וזה ממש מפריע לי, החום.”
”בלי מזגן אנחנו לא יכולים להתמודד. כל הזמן המזגן פועל, ויש לזה מחיר.”
”אנחנו מתמודדים עם החום כבר הרבה שנים.”

משתתפי קבוצות המיקוד: השפעות הגשם

”יש לי חבר, כמה פעמים המים הציפו לו את הבית [ונגרם נזק לריהוט], הוא זרק אותם וקנה רהיטים חדשים. ויש להם נכה במשפחה. העירייה מגיעה, תאגיד המים מגיע, הם מסתכלים, אבל זה לא ממש עוזר, זה כמו לתת אקמול לאדם חולה.”
”[כשירד גשם באזור מזוהם מפסולת] במקום הרגשה מרעננת, זה עושה הרגשה רעה. כשיש גשם אמור להיות ריח טוב, אבל יש ריח מגעיל.”
”השנה [מרץ 2022] כל מי שגידל שעועית ותרד, הגשם פגע לו בתוצרת. כשקר מדי, נגרם נזק לחקלאות, וכשארץ גשם בכלל זה גם לא טוב.”

גן משחקים בשכונת אלפואר

נוף ממתנ"ס הראשי

מפגעים וסיכונים אקלימיים: המלצות

בהתחשב בסיכונים האקלימיים הצפויים, על מחלקות העירייה ועל מוסדות אחרים (בתי ספר, מרפאות ובתי חולים, שירותי הרווחה, עסקים מקומיים וכו') לבדוק אילו מהסיכונים שזוהו רלוונטיים לתחומי האחריות שלהם.

לדוגמה, הסיכון לנזק משרפות ולפינוי תושבים בעקבות שרפת יער רלוונטי בעיקר לבתי ספר ולמרכז הקהילתי באזור הסמוך ליער. עם זאת, גם שאר העיר חשופה לעשן משרפות יער. דוגמה נוספת היא הסיכונים הכרוכים בהפסקות חשמל ארוכות בימים חמים. במקרה זה הסיכונים משתנים בהתאם להקשר: ירידה ביכולת הריכוז של התלמידים, סיכונים בריאותיים לקשישים המתגוררים בבתי אבות, נזק עקב היעדר יכולת לקרר סחורות רגישות לחום בעסקים (תרופות, בשר וכד').

המונח "חשיפה" מתייחס למידה שבה הסביבה הטבעית והבנויה חושפת אנשים למפגעים אקלימיים – למשל, תושבים באזורים שיש בהם עצים רבים חשופים פחות לחום.

חשיפה לחום

- **מדד עומס החום**, שפותח בטכניון, מתבסס על שילוב של חום (טמפרטורת פני השטח) ולחות בתקופת הקיץ, בסביבות השעה 10:00 (ר' תרשים 4). בשפרעם נרשמה **עלייה ברורה בעומס החום** ב-4 העשורים האחרונים. עלייה זו נגרמת בסבירות גבוהה משני גורמים: שינוי האקלים (עלייה בטמפרטורה) ושינויים בשימושי הקרקע (יותר שטח בנוי).
- עומס החום באזורים שיש בהם יותר עצים וצמחייה נמוך יותר במובהק. בשעות הבוקר והערב האזור הקריר ביותר בשטח השיפוט העירוני הוא יער שפרעם, במזרח העיר.
- בקיץ השטחים הבנויים בשפרעם חמים פחות מהשטחים הפתוחים בפאתי העיר בשעות הבוקר – ולהפך בשעות הערב. ייתכן שהסיבה לכך היא שרוב השטחים בפאתי העיר חקלאיים, ובקיץ הם חשופים ויבשים מה שגורם לאותם שטחים להתחמם מהר בשעות הבוקר, אולם בערב הם מתקררים מהר יותר מהשטח הבנוי, שכן חומרים כמו **אספלט ובטון שומרים על חום לזמן רב יותר**.
- בתוך מבנים התושבים מסתמכים בעיקר על קירור פעיל באמצעות **מזגנים**. אומנם יש מאפיינים תכנוניים נפוצים שנועדו לספק קירור פאסיבי, אך נראה שמאפיינים אלו שכיחים יותר באדריכלות המסורתית. בשפרעם עדיין אין בניינים שקיבלו תעודת בנייה ירוקה.

עצים

- **כיסוי חופת העצים בשטח הבנוי בשפרעם תואם את הממוצע הארצי - כ-4%**. עם זאת, חלק משמעותי מהעצים שייכים למטעי זיתים בחלקות פרטיות, ורבות מהן עתידות לעבור הסבה למגורים.
- **ברוב הרחובות בשפרעם כיסוי חופת העצים הוא כ-0%-5%**. כיסוי חופת העצים ב-54% מהרחובות בישראל הוא 5%-20%. היעד הארצי לרחובות שיש בהם תנועת הולכי רגל (רחובות שיש בהם תחבורה ציבורית, פעילות מסחרית וכד') הוא כיסוי חופת עצים בשיעור של 70% עד שנת 2040.
- מספר העצים הנמוך ביותר נמצא בשכונות העיר העתיקה ובאזור העירייה ואזור התעשייה עם זאת, בשכונות העיר העתיקה הרחובות צרים יותר והבנייה צפופה יותר, ולכן יש יותר הצללה.
- בהיעדר תוכנית אסטרטגית לשימור עצים ונטיעתם, **כיסוי חופת העצים בעיר יקטן** עקב כריתה לטובת בנייה של יחידות דיור ופיתוח שכונות חדשות.
- - ב-4 השנים האחרונות התקבלו אישורים להזיז או לכרות 8,217 עצים, רובם עצי אורן, זית וברוש שייכרתו לטובת עבודות תשתית ובניית יחידות דיור. 7,500 מהעצים ייכרתו לטובת בנייה של שכונות חדשות במזרח העיר בכפוף לתוכנית תמל/1036.

עומס חום בבוקר

חודשי קיץ, שעה 10-11

A – יער, מגרשי כדורגל (דשא סינטטי), מתנ"ס, בית ספר

D – שכונת אלחרוביה

C – שכונת חיילים משוחררים חדש א

B – העירייה וסביבתה

עומס החום הוא מדד משולב המביא בחשבון את טמפרטורת פני השטח ואת הלחות מקור: שפרן-נתן וברודאי (בהכנה)

- עומס החום באזורים שיש בהם **יותר עצים וצמחייה** נמוך יותר במובהק. בשעות הבוקר והערב האזור הקריר ביותר בשטח השיפוט העירוני הוא יער שפרעם, במזרח העיר.
- בקיץ השטח הבנוי בשפרעם חם פחות מהשטחים הפתוחים בפאתי העיר בשעות הבוקר – ולהפך בשעות הערב. ייתכן שהסיבה לכך היא שרוב השטחים בפאתי העיר חקלאיים, ובקיץ הם חשופים ויבשים מה שגורם לאותם שטחים להתחמם מהר בשעות הבוקר, אולם בערב הם מתקררים מהר יותר מהשטח הבנוי, שכן **חומרים כמו אספלט ובטון שומרים על חום לזמן רב יותר**.

הדבל טמפרטורות בין הישוב והשטחים הפתוחים סביבו בערב

אוגוסט, שעה 21:00

מקרא

איי חום עירוניים

Tomorrow.io טמפ' ממוצעת

חשיפה: טמפ' באוגוסט בשעה 21:00, בהשוואה לשטחים פתוחים סביב כל ישוב

2.0 - 9.7	הפרש טמפרטורה
חיובי במעלות	
1.8 - 2.0	
1.5 - 1.8	
1.0 - 1.5	
0.5 - 1.0	
0.0 - 0.5	
-0.1 - 0.0	
-0.2 - -0.1	
-0.3 - -0.2	
-4.5 - -0.3	הפרש טמפרטורה
שלילי במעלות	

מפת סיכוני אקלים לאומית גרסה ראשונית (מדגים)
מקור: המשרד להגנת הסביבה

תרשים 5: מיפוי נתוני צמחייה ומדד כיסוי צמרות ברחובות

מקרא

אחוז כיסוי צמחייה לרחוב: 0%-5% 6%-15% 16%-25% 26%-50% 51%-100%

מקור: מיפוי ארצי (פרטים)

הצללה במתקנים ציבוריים

- המתקנים הציבוריים בעיר אינם מוצלים, למעט גני השעשועים, המוצלים כולם (למעט אחד העובר שיפוץ).
- במגרשי הספורט אין הצללה כלל. רבים מהם מחופים בקרקע סינתטית, ועומס החום בשעות הבוקר במגרשים אלו גבוה מאוד בהשוואה לאזורים אחרים.
- רבות מהמדרכות ומתחנות האוטובוס אינן מוצלות.

אוכלוסיות חשופות במיוחד לחום

בקרב תושבי שפרעם יש מי שחשיפתם לחום גבוהה במיוחד:

- אנשים שעיקר עבודתם בחוץ: 6.5%1 מהגברים תושבי העיר שהיו מועסקים ב-2008 עבדו בבנייה ובהנדסה אזרחית - תחומים הכרוכים בעבודה בחוץ במקרים רבים. באזור סטטיסטי 1 השיעור הוא 29.9%.
- ילדים ההולכים ברגל לבית הספר או משחקים במגרשי הספורט, שכאמור אינם מוצלים.
- כלל הולכי הרגל, לרבות מי שהולכים לתחנות האוטובוס.

חשיפה לחום: המלצות

- על העירייה לערוך **מיפוי הצללה** לשטחים קהילתיים וציבוריים קריטיים כגון תחנות אוטובוס, בתי ספר, מדרכות וכד'.
- ראוי לשלב בתוכנית ההיערכות האקלימית תוכנית הצללה אסטרטגית, ובה צעדים לנטיעת עצים, לשימור עצים קיימים, להוספת הצללה מלאכותית ולתחזוקת הצללה קיימת. על התוכנית לערב מוסדות ציבור, ארגונים פרטיים ואת הקהילה.
- **יש לתעדף עצים המטילים צל רחב** ואינם דורשים השקיה רבה. כמו כן, יש להתחשב בגורמים כגון שימור מורשת ותרומה למגוון הביולוגי המקומי.
- יישום של **פתרונות הצללה סולארית** במגרשי הספורט ניב רווח משולש: הצללה, הגנה מהגשם ואנרגיה סולארית.
- יש להוסיף דרישות הצללה **לכל הקולות הקוראים** הנוגעים למרחב הציבורי (לרבות רחובות ומדרכות). הצעות הנוגעות למבנים ציבוריים צריכות עמוד בדרישות לקירור פסיבי (לדוגמה, בתקן הבנייה הירוקה).
- יש למקד את המאמצים לשיפור כושר ההסתגלות של העיר **בתושבים שעיקר עבודתם בחוץ**.

חשיפה לסיכונים בעקבות שרפות יער

- בעשור שעבר היו ביער שפרעם, שממזרח לעיר, **24 שרפות**, רובן קטנות, למעט שרפה אחת ב-2019, שפשטה על שטח של 266 דונם. היער מנוהל בידי קק"ל.
- על פי הערכת משרד החקלאות ופיתוח הכפר, על קו התפר בין יער שפרעם לאבו שהאב, לאל קראק ולמתנ"ס המרכזי דרושים **אזורי חיץ למניעת שרפות**.

תרשים 6: שרפות ביער שפרעם בין ינואר 2013 לינואר 2023

מקור: אתר מערכת המידע הגיאוגרפי של קק"ל

חשיפה לסיכונים בעקבות שרפות יער: המלצות

- יש להקים אזורי חיץ למניעת שרפות, ועל קק"ל להציב שילוט למבקרים, ובו כללי התנהגות למניעת שרפות.
- יש לבצע הערכה חוזרת כדי לאמוד את הצורך באזורי חיץ למניעת שרפות בהתחשב בשינויים הצפויים בעקבות תמל/1036.
- תוכנית ההיערכות האקלימית צריכה לכלול תוכנית חירום, ובה תרחישים של שרפות יער הכוללים תיאום עם הגורמים הרלוונטיים (קק"ל, מכבי אש, המשטרה, פיקוד העורף, שירותי רפואה דחופה, בתי הספר, המרכז הקהילתי ומוסדות אחרים הסמוכים ליער, קבוצות מתנדבים לשעת חירום וכד'), רשימות ציוד והנחיות לתקשורת עם הקהילה.

חשיפה לסיכונים בעקבות אירועי גשם

- עד שנת 2024 לא נעשה מיפוי של סיכוני ההצפה בשפרעם על סמך מודל הידרודינמי. כדי לפצות על היעדרו של מיפוי זה, סיכוני ההצפה חושבו ברמת המאקרו על סמך נתונים קיימים על הנחלים, על תשתיות הניקוז ועל אירועי עבר שנגרמו ממזג אוויר גשום.
- הצפה מנחלים ואגני ניקוז: עיקר החשיפה להצפות בשפרעם היא לאורך הוואדיות העוברות בתוך השטח הבנוי. בשפרעם זורמים נחל שפרעם (ואדי אל-סקיע) ונחל חנתון (ואדי קראק וואדי אבו-עפן). הערוצים מתכנסים לנחל שפרעם בשכונת אל-עין, ומשם זורמים לכיוון הכניסה המערבית ליער.
- נכון להיום החשיפה לאורך ואדי אל-פואר (נחל שפרון) נמוכה יחסית בגלל צפיפות הבנייה הנמוכה באזור. עם זאת, בכמה מקומות לאורכו מתוכננת בנייה של שכונות מגורים חדשות.
- לאורך הוואדיות עיקר הסיכון הוא להצפות רחוב, אך היו הצפות גם במרתפים ובחניויות.
- נוסף על החשיפה להצפות רחוב ולבורות בכבישים לאורך הוואדיות, שפרעם חשופה לשני סוגי הצפות עקב גשמים חזקים:
 - הצפות נגר עילי (pluvial flooding): לעיתים מי גשם מצפים שטחים שאינם קרובים לוואדיות ולנחלים. הצפות אלו נובעות מהטופוגרפיה של רחובות העיר, מתכנון השטח הבנוי (למשל, כשחומה חוסמת את זרם המים או כשכניסה לבניין נמוכה מגובה הרחוב) ומתעלות ניקוז חסומות.
 - גלישת ביוב: לעיתים, ישנה גלישה של תערובת מי גשם וביוב שמציפה בתים ורחובות כתוצאה מחיבורים בלתי-חוקיים של מרזבים בבתים פרטיים למערכת הביוב העירונית שאינה מיועדת לקליטת קיבולת שפכים מעבר למתוכנן (בלתי התייחס לסתימות במערכת הביוב שגורמות לגלישת ביוב גם בימים ללא משקעים).
- ב-2024 פרסם המשרד להגנת הסביבה מפה ארצית חדשה של סיכוני אקלים, ובה שכבה של סיכוני הצפה בערים.
- בשפרעם מיפוי זה מעיד על חשיפה לאורך הוואדיות, אך לא באזורים אחרים. ייתכן שהסיבה לכך היא פערים במודל (למשל, המודל אינו מביא בחשבון חיפוי קרקע ותשתיות ניקוז) - ראו תרשים 7.
- בשני מקרים אורך הוואדיות לפי המיפוי הארצי גדול מהאורך לפי מפת Govmap (עין עאפיה/כביש 315 וואראת ג'רוס/סרקיס), מה שעלול להעיד על קיומם של אזורים בסיכון שלא זוהו קודם לכן. כיוון שמיפוי סיכוני האקלים הלאומי הוא חדש, תקפות המידע ברמה המקומית וברזולוציה גבוהה עדיין איננה ידועה.

תרשים 7 - סיכוני הצפות לפי מפת סיכוני אקלים לאומית (גרסה ראשונית)

מקור: מפת סיכוני אקלים לאומית (גרסה ראשונית), המשרד להגנת הסביבה

דוגמאות להשפעות של גשם אינטנסיבי שלא התרחשו קרוב לוואדי: התמוטטות רחוב בשכונת אלמידאן 2018, הצפת בית בשכונת אלחרוביה 2021, הצפת רחוב ברחוב אלמוטראן חג'אר (קרוב לעירייה) 2023

כיסוי חופת העצים 2022

מקור הנתונים הממופים: מיפוי חופות עצים כלל ארצי, 2023. כולל רק עצים בשטח הבנוי (לא כולל את רוב יער שפרעם)

- **כיסוי חופת העצים בשטח הבנוי בשפרעם תואם את הממוצע הארצי - כ-4%**. עם זאת, רבים מהעצים שייכים למטעי זיתים בחלקות פרטיות, ורבות מהן עתידות לעבור הסבה למגורים.
- **ברוב הרחובות בשפרעם מדד כיסוי צמרות ברחובות הוא כ-0.5%** - ב-54% מהרחובות בישראל הוא 5%-20%.
- בהיעדר תוכנית אסטרטגית לשימור ונטיעת עצים, **כיסוי חופת העצים בעיר יקטן** עקב כריתה לטובת בנייה של יחידות דיור ופיתוח שכונות חדשות.

התועלות של עצים עירוניים

הפחתת רעש

חלחול וניהול מי נגר

אוויר נקי יותר

צל וקירור

רישיונות כריתה והעתקה

שנה	מספר עצים	כולל
2022	269	- 217 עצים לפיתוח שכונת חיילים משוחררים חדשים (51 זיתים, 130 אורן, 36 ברוש) - 72 עצי זית לצורך בנייה למגורים, למשל בשכונת ג'בטה (15) ואל-חרוביה (18) - 2 אורנים, מתים/נוטים מאוד להתמוטט
2021	96	- 40 עצי זית לבנייה למגורים, למשל בשכונת אבו תאבת (9) - 37 עצי זית להקמת חניון למכללה - 15 עצים לסלילת צומת שפרעם כביש 781 (10 חרסינה, 3 פיקוסים, 1 ברוש, 1 רימון) - 13 עצי פיקוס הקשורים לפגיעה או חסימה של מדרכה
2020	62	- 28 עצים לצורך בנייה למגורים, למשל בשכונת אבו שהאב (10 עצי זית) - 28 עצים לסלילת כביש בשכונת החיילים המשוחררים החדשים (21 ברוש, 7 אורנים) - 5 עצים לבנייה/התקנה של צומת כבישים (זית ושיטה כחלחלה) - 1 ברוש עקב סכנה בריאותית
2019	290	- 245 עצי אורן ירושלמיים לבית ספר בשכונת אבו שהאב - 45 עצים יבשים מנוונים ומסוכנים (אורן, ברוש)

הערות: (1) ייתכנו רישיונות נוספים. (2) אינו כולל תוכנית תמל/1036. (3) נתונים אלה מציגים רישיונות שניתנו, ולא אם הכריתה או ההעתקה בוצעו בפועל. חלק מהרישיונות מותנים בקבלת היתר בנייה או תחילת בנייה.
מקור: עמותת מעירים ומשרד החקלאות

מספר עצים עם רישיונות לכריתה או העתקה

B כריתות עתידיות: דוגמא מתכנית ג/10567, ג'ב'אתא

מקור: govmap

A פיתוח המגורים ומתחמי תעסוקה במזרח העיר יביא לכריתה של 7,500 עצים. כריתת העצים כבר התחיל.

מקור: govmap, תמל/1036

- עץ/ עצים לשימור
- עץ/ עצים לעקירה
- פרקים וכרנים צבוריים
- יער נטע אדם קיים

מיתון תנועה

מגוון ביולוגי

יופי ומורשת

בריאות נפשית ופיזית

חשיפה לסיכונים בעקבות אירועי גשם: המלצות

- כדי לעקוב אחר שינויים ולזהות מגמות, על העירייה לתעד תוצאות של אירועי גשם, כדוגמת הצפות (תאריכים, מיקומים, השלכות, מדידות והמלצות), ולבקש נתונים דומים על גלישות ביוב מתאגיד המים והביוב.
- מיפוי של סיכוני ההצפה על בסיס מודל הידרודינמי (ראו "כושר הסתגלות") עשוי לשפר את יכולת העירייה לזהות את אזורי הסיכון. מהלך כזה ידרוש מיפוי של תשתיות הניקוז.
- יש להנגיש לציבור את המפות והתחזיות של סיכוני ההצפה ולתקשר את הסיכונים לקהילה באופן יזום כדי למנוע בנייה באזורי סיכון, לרבות בניית שכונות חדשות בווראת ג'רוס/סרקיס ולאורך ואדי פוואר (נחל שפרון), ו/או לאפשר נקיטה של צעדי מנע.
- על תוכנית ההיערכות האקלימית לכלול צעדים למניעת בנייה בסיכון גבוה (ובכלל זה בניית מרתפים) באזורים החשופים להצפות. כמה דוגמאות לצעדים רלוונטיים: העלאת מודעות בקרב התושבים, אי-מתן היתרי בנייה באזורי סיכון ומניעת בנייה בלא-היתר.

פגיעות: רגישות וכושר הסתגלות

המושג "פגיעות" מתייחס לסבירות של נזק או של השפעות שליליות ממפגע. לדוגמה, ילד וקשיש השוהים יחד באותה הסביבה יהיו חשופים לחום במידה דומה, אולם מידות פגיעותם לחום יהיו שונות זו מזו. אפשר לחלק את המושג "פגיעות" לשני מושגי-משנה: "רגישות", המקפלת בתוכה סיכונים הנובעים מגורמים אישיים, ו"כושר הסתגלות" המקפל בתוכו את היכולת האישית והחברתית להיערך להשלכות של המפגע, להתמודד עימן ולהשתקם מהן.

מדד הפגיעות החברתית היחסית לחום

- כדי לבחון באילו אזורים סטטיסטיים בשפרעם התושבים פגיעים יותר לחום, פותח מדד הנסמך על נתונים חברתיים ודמוגרפיים: גיל, סוג משק בית, מצב גופני, חשיפה תעסוקתית לחום ואשכול סוציו-אקונומי.
- על פי נתונים משנת 2008, שני האזורים הסטטיסטיים שפגיעותם החברתית לחום היא הגבוהה ביותר הם אזורים 7 ו-1.
 - הפגיעות של אזור 7 (העיר העתיקה) נובעת בעיקר מגורמים בריאותיים. באזור יש שיעור גבוה של קשישים הגרים לבד ושל תושבים שמצבם הבריאותי מגביל את יכולתם לעסוק בפעילויות יומיומיות.
 - הפגיעות של אזור 1 (מערב העיר) נובעת בעיקר מגורמים כלכליים. הדירוג הסוציו-אקונומי של תושבי האזור נמוך יחסית, ורבים מהתושבים עובדים בבנייה (כלומר חשיפתם לחום גבוהה יותר).
- אלו אינם האזורים היחידים שפגיעותם החברתית לחום גבוהה – לדוגמה, גם באזור 6 יש שיעור גבוה של קשישים, וגם אזור 2 מדורג נמוך במדד הסוציו-אקונומי.
- את המדד יש לעדכן כאשר הנתונים ממשאל האוכלוסין של 2022 יהיו זמינים.

תרשים 8: מדד הפגיעות החברתית היחסית לחום, 2008

המדד חושב על סמך נתונים של הלמ"ס. המיפוי נעשה באמצעות ArcGIS Pro.

רגישות לשינויי אקלים

חום ובריאות הציבור

רגישות פיזית ובריאותית לחום: גבוהה מהמוצע הארצי

- **שיעור התחלואה בסוכרת** בשפרעם הוא 79.6 ל-1,000 תושבים – 40% יותר מהמוצע הארצי – והוא נמצא במגמת עלייה כבר כמה שנים.
- **שיעורי עודף המשקל והשמנת-היתר** בקרב תלמידים בכיתות א ו-ז הם 25%-ו-45% בהתאמה. שניהם גבוהים מהמוצע הארצי ונמצאים במגמת עלייה בשנים האחרונות. השמנה מגבירה את הסיכון למחלות לב וכלי דם.
- **שיעור המעשנים בקרב גברים** מהחברה הערבית בישראל עלה וירד בשני העשורים האחרונים. ב-2020 הגיע השיעור לשפל של 38.2% – 69% יותר מהמוצע הארצי לגברים.

תרשים 9: רגישות לחום - דוגמאות לגורמים גבוהים מהמוצע הארצי ונמצאים במגמת עלייה

רגישות פיזית ובריאותית לחום: נמוכה מהמוצע הארצי

- 7.3% מהאוכלוסייה הם **מעל לגיל 65**. שיעור זה נמוך מהמוצע הארצי (12.3%) אך עולה בהתמדה בשנים האחרונות.
- 7.8% מהאוכלוסייה הם **מתחת לגיל 5**. שיעור זה נמוך מהמוצע הארצי (9.7%) ונמצא בירידה בשנים האחרונות.
- גם **שיעור העישון בקרב נשים** מהחברה הערבית בישראל עלה יורד בשני העשורים האחרונים. ב-2020 הגיע השיעור לשיא של 10.2% - 35% פחות מהמוצע הארצי לנשים.
אין נתונים על אוכלוסיית שפרעם בכל הנוגע לגורמי סיכון כגון מחלות כליה, דיכאון, הפרעות פסיכוטיות, היריון (סיכון ללידה מוקדמת ולמשקל נמוך בלידה) ושימוש בסמים.
- גורם סיכון נוסף הוא **קשישים המתגוררים לבד**. ב-2008 היה שיעור הקשישים בשפרעם (29.8%) נמוך מהשיעור בכלל האוכלוסייה (35.2%), אך לא ידוע אם השינוי נמצא בירידה או בעלייה.

תרשים 10: רגישות לחום - דוגמאות לגורמים הנמוכים מהמוצע הארצי, מגמות מעורבות

רגישות: המלצות

- על תוכנית ההיערכות האקלימית לתת **תשומת לב מיוחדת לשכונות/אזורים סטטיסטיים שפגיעותם החברתית גבוהה יחסית**. עם זאת, **כל השכונות** בעיר פגיעות מבחינות מסוימות – למשל, עקב דירוג סוציו-אקונומי נמוך – ולכן לא יהיה נכון לנקוט צעדים רק באזורים הפגיעים ביותר מבחינה חברתית.
- יש למקד את המאמצים להקטנת החשיפה למפגעי אקלים ולשיפור כושר ההסתגלות של העיר **באוכלוסיות רגישות מבחינה פיזית וכלכלית**.
- על תוכנית ההיערכות האקלימית להתוות צעדים **להעלאת המודעות** לסיכונים הבריאותיים של חשיפה לחום ולאמצעים להקטנת החשיפה לחום – במיוחד לאוכלוסיות רגישות. יש מקום לשיתוף פעולה עם **שירותי הבריאות המקומיים**.
- כדי לצמצם את החשיפה הבריאותית לחום, על תוכנית ההיערכות האקלימית לשלב **מאמצים קיימים ועתידיים לשיפור בריאות הציבור**: למניעת סוכרת, מחלות לב ותחלואה ריאתית.
- אפשר לכלול בתוכנית ההיערכות האקלימית גם צעדים **לתמיכה בחקלאות מקומית ו/או עירונית**. לדוגמה, שוקי איכרים, גינות קהילתיות ומיזמים דומים אחרים עשויים לסייע בתמיכה בחקלאות, וזאת נוסף על יתרונותיהם הבריאותיים ותרומתם הפוטנציאלית לתיירות ולחוסן הקהילתי. יש לערב את החקלאים כדי למפות את הצרכים שלהם. כמו כן, החקלאים יכולים לעבוד יחד כדי ליהנות מיתרון לגודל.
- ככל האפשר, על העירייה **לאסוף נתונים לפי כתובת** (רחוב ומספר בית) כדי לאפשר ניתוח ומעקב ברמת השכונה, האזור הסטטיסטי (למשל, לטובת יוזמות מיפוי ארציות) והיחידה התכנונית (לטובת מחלקת ההנדסה של העירייה ומחלקות אחרות האחראיות ליישום תוכנית המתאר).
- על תוכנית ההיערכות האקלימית לכלול **תוכנית אסטרטגית להפחתת דרישות ההשקיה של הצמחייה העירונית**. צעדים שאפשר לנקוט לשם כך הם, בין היתר, ניהול נגר בר-קיימא (למשל, השהיה, איגום וחלחול, שיסייעו גם בהפחתת הסיכון להצפות), נטיעת עצים הדורשים פחות מים והשקיה במי קולחין (שאוּלִי תדרוש פיתוח תשתיות).

כושר הסתגלות

כושר הסתגלות הוא יכולתם של מוסדות, אנשים ומערכות להסתגל לנזק פוטנציאלי, לנצל הזדמנויות ולהגיב להשלכות (מבוסס על הגדרת הפאנל הבין-ממשלתי לשינוי האקלים, IPCC, 2021).

הון פיננסי

ברמת משק הבית:

- **שפרעם ממוקמת באשכול סוציו-אקונומי נמוך (3 מתוך 10 עפ"י הלמ"ס נכון ל-2019)**. אומנם השכר הממוצע בעיר עלה בעשורים האחרונים, אך **שיעור העובדים ששכרם נמוך משכר המינימום – 50% – לא השתנה באופן ניכר**.
- לפי נתונים מהשנים 2008 ו-2012, הדירוג הסוציו-אקונומי של **אזורים 1 ו-2** נמוך יחסית. עם זאת, ההבדלים בין האזורים **קטנים** – השונות בין האזורים נמוכה בהשוואה ליישובים בגודל דומה (בעיקר יישובים יהודיים).
- במשקי בית מסוימים עלות **החשמל לקירור ולחימום הבית** היא עול כלכלי כבד. עם זאת, אין מספיק נתונים משפרעם ומיישובים ערביים אחרים כדי לספק תמונה ברורה על ההשלכות של מצב זה על משקי הבית בפועל ועל חומרת הפגיעה בהם.

ברמה העירונית:

- התקציב הרגיל לנפש בשפרעם **עלה כל שנה בעשור האחרון**, אולם תקציב 2020 עדיין היה **נמוך ב-28.1% מהממוצע הארצי**.
- העירייה קיבלה תקציב לפיתוח תוכנית מקומית להיערכות אקלימית דרך קול קורא ממשלתי, אולם **אין תקציב ייעודי – לא ארצי ולא מקומי – ליישום תוכניות כאלו**.

הון פיננסי: המלצות

- על העירייה **למפות את העוני האנרגטי ואת הביטחון האנרגטי בעיר כדי לאתר משקי בית בסיכון** ולזהות לאילו סוגי תמיכה הם זקוקים כדי לקבל גישה יציבה לקירור ולחימום. בהתאם לתוצאות המיפוי, על העירייה להתוות מדיניות לתמיכה במשקי הבית הרלוונטיים.
- **גיוון מקורות ההכנסה** תורם לחוסן היישובי ומשפר את יציבותו ואת ההיתכנות הכלכלית שלו. בדוח "מקורות ההכנסה של הרשויות המקומיות הערביות" של מרכז אינג'אז ועמותת סיכוי-אופוק לשנת 2022 יש כמה המלצות רלוונטיות לעניין זה.
- על תוכנית ההיערכות האקלימית להדגיש **אמצעי היערכות המייצרים הכנסה** (למשל, הצללה סולארית, פיתוח תיירות מקיימת הנסמכת על הכלכלה המקומית, בנייה ירוקה, שיפוץ לעמידה בתקני בנייה ירוקה) או **חיסכון פיננסי** (למשל, קירור פסיבי).

יכולת מוסדית

- **ריכוזיות הממשלה בישראל** מגבילה את סמכותן ואת השפעתן של הרשויות המקומיות בכמה תחומים. מצב זה מעמיד חסמים בפני רשויות המבקשות לפתח תוכניות היערכות אקלימית – ובמיוחד בפני רשויות המבקשות ליישם תוכניות כאלו.
 - לקהילות הסובלות **מתת-ייצוג** בממשלה הריכוזית ובמוסדותיה, ובכלל זה לחברה הערבית, האתגר גדול עוד יותר.
 - יתר על כן, בכל הנוגע למשבר האקלים, תהליכי הפיתוח וקבלת ההחלטות ברוב המשרדים הממשלתיים איטיים מאוד, מה שמגדיל את החסם עוד יותר.
- בשפרעם **המנגנונים שנועדו להבטיח משילות טובה**, כגון וועדות העירייה ומבקר העירייה, סובלים מתפקוד לקוי זה כמה שנים. ליקויים אלו עלולים להגביל את יכולות העירייה לפתח תוכניות, ליישמן ולעקוב אחר התוצאות.
- **השתתפות הציבור** בקבלת ההחלטות נחשבת למרכיב קריטי במשילות טובה, במיוחד כשמדובר במיעוטים.
 - בשפרעם, כמו ביישובים רבים אחרים בישראל, השתתפות הציבור בהחלטות העירייה נמוכה מאוד, אולם יש כמה יוצאים מן הכלל שראוי למנות: מועצת הצעירים, מהלך ההזדקנות המיטבית "Muni100", מתנדבי המרכז הקהילתי, מפגשי התושבים שהתקיימו במסגרת פיתוח תוכנית המתאר ומהלכי שיתוף הציבור בפרויקט החוסן האקלימי (שהדוח הנוכחי נכתב במסגרתו), שנעשו בהובלת אגודת הגליל בשיתוף עם העירייה ואוניברסיטת חיפה.
 - בעבר היו בעיר ועדי שכונות. החזרתם נחשבת לנושא רגיש מבחינה פוליטית עקב האיזון העדין של האינטרסים בקרב תושבי השכונות.
 - בעיות כגון היעדר אמון בעירייה ואינטרסים מתחרים של קבוצות חברתיות (ראו "הון חברתי") מקשות על הציבור להשתתף בקבלת ההחלטות.
- **מניעת הצפות היא דוגמה לאתגר שהקושי בהתמודדות עימו נובע מיכולת מוסדית וכלכלית נמוכה**
 - מניעת הצפות מיטבית דורשת תיאום בין מחלקות בעירייה ובין רשויות הניקוז האזוריות, ובין הגורמים יש הבדלים ופערים בידע, ביכולות ובסדרי העדיפויות. תיאום זה חייב להסתמך על רצון טוב, שכן אין מנגנון או גורם סמכות שיסדיר אותו.
 - לאיש מהגורמים המעורבים אין תקציב מספיק להשקעה גדולת-היקף בתשתית למניעת הצפות. כדי להתגבר על בעיה זו, הרשויות ממנפות לרוב תקציבים לפיתוח חדש. עם זאת, החלטות כאלו משאירות מאחור אזורים שכבר פותחו.

יכולת מוסדית: המלצות-על

- תוכנית ההיערכות האקלימית צריכה להדגיש אילו פתרונות העירייה יכולה ליישם **באופן עצמאי** (כלומר יש לה הסמכות והתקציב ליישם),
- ואילו צעדים ידרשו שינויי מדיניות, מימון חיצוני או שיתופי פעולה/תיאום עם גורמים חיצוניים. דגשים אלו יסייעו **למשרדי ממשלה רלוונטיים ולגורמים אחרים להתחשב בצרכים ובעדיפויות של עיריית שפרעם.**
- על תוכנית ההיערכות האקלימית לכלול הערכה של האפשרויות **לשיפור מנגנוני המשילות** בעיר בטווח הארוך. בכלל זה כדאי לפתח מנגנוני תיאום ולהטמיע חשיבה על בעלות ואחריותיות במחלקות העירייה (מיינסטרימינג).
- יש לערב את כל המחלקות הרלוונטיות ואת ראש העיר בתהליך פיתוחה (ועדכונה) של תוכנית ההיערכות האקלימית, לרבות התקציב.
- אחד המנגנונים החשובים המניעים את פעילות העירייה הוא **הגשת הצעות לקולות קוראים** ויישומן. משכך, על העירייה להתחשב בהצעותיה בממד האקלימי ובמאמצי ההיערכות שלה.
- **תכנון אסטרטגי** (למשל, תוכניות שנתיות, תוכניות חומש ותוכניות לטווחים ארוכים יותר) יסייע למחלקות לפרט ולנמק את הצרכים התקציביים שלהן ביעילות רבה יותר.
- פיתוח תוכנית ההיערכות האקלימית צריך להיעשות **בשיתוף פעולה הדוק עם הציבור**. כמו כן, יש לנקוט צעדים לחיזוק אמון בין העירייה לקהילה.
 - יש לערב את הציבור כבר בשלב התכנון, וכן בשלבי הביצוע והמעקב.
 - יש לבחון דוגמאות קיימות לשיתוף מוצלח של הציבור ולהסיק מהן אילו גישות יעילות יותר, ואילו – פחות.
 - בתכנון מהלכים לשיתוף הציבור חשוב לדאוג לייצוג של מלוא המגוון החברתי-תרבותי בשפרעם וכן לייצוג של אוכלוסיות פגיעות.
 - נוסף על כך, על העירייה להתנהל בשקיפות ולהנגיש לציבור נתונים (עדכניים), תוכניות, תקציבים, ופרטי פגישות ושיבות (למשל, ישיבות ועדה). דיגיטציה נגישה של המידע תסייע בהיבט זה.

יכולת טכנולוגית ותשתית

שירותי בריאות ורווחה

- באופן כללי, **זמינותם של שירותי הבריאות והרווחה בשפרעם טובה יחסית**. עם זאת, נראה שיש מחסור בזמינות שירותים לקבוצות מסוימות כגון אנשים עם מוגבלויות.
- לא ידוע כמה תושבים חסרי מעמד ותושבים בהליכי איחוד משפחות מתגוררים בשפרעם. תושבים כאלה עלולים להיתקל בחסמים מהותיים בגישה לשירותי בריאות ולביטוח לאומי.

גישה לחשמל ותשתיות אנרגיה

- שפרעם מחוברת לרשת החשמל הארצית ומקבלת **אספקת חשמל יציבה**. כמו שאר היישובים בארץ, שפרעם חשופה לסיכונים המתלווים לצריכת-יתר המעמיסה על רשת החשמל הארצית בימים של ביקוש שיא – למשל, בזמן גלי חום.
- חסמי הגישה לחשמל בעיר אינם נובעים מתשתיות אלא מעוני (ראו "עוני אנרגטי") או ממדיניות. ב-2018 היו בעיר כ-165 מבנים בלי היתרי בנייה (1%-2% מהמבנים בעיר). ככל הנראה, מבנים אלו מחוברים לרשת החשמל בחיבורים בלתי-חוקיים, הנוטים להיות **בלתי-יציבים ו/או מסוכנים**.
 - נעשים מאמצים להסדיר מבנים באמצעות השגת אישורים לתוכניות מפורטות, אך תהליכים אלו יישאו פרי רק בעוד שנתיים לכל הפחות.

ניהול נגר עילי ותשתיות למניעת הצפות

- העירייה נקטה וממשיכה לנקוט צעדים למניעת הצפות, ובהם התקנת צינורות ניקוז חדשים או החלפת צינורות קיימים בצינורות רחבים יותר וניקוי תעלות ניקוז ומרזבים לקראת החורף. עם זאת, רשת הצינורות המתוארת בתוכנית האב לתשתיות הניקוז משנת 2009 טרם הוקמה במלואה.
- בתוכנית מתוארים 4 אגני יסות נגר במעלה הנחלים, אולם לפי שעה לא הוקם אפילו אחד. באחד האזורים נבנו טרסות להולכת נגר. באזור אחר ייבנה אגן יסות במסגרת תוכנית תמל/1036.
- חשוב לציין שבמקרים מסוימים הקמת אגני יסות פירושה הצפה זמנית של שטחים חקלאיים במהלך אירועי גשם. לדוגמה, שטחים חקלאיים הממוקמים דרומית-מזרחית למחלף סומך (בשטח השיפוט של קריית אתא אבל בבעלות תושבי שפרעם) משמשים אגן יסות למניעת הצפות במפרץ חיפה. זוהי דוגמה לשקלול תמורות במאמצי היערכות אקלימית. במקרה הזה רשות ניקוז ונחלים קישון מעבירה פיצוי כספי לחקלאים הנפגעים מאגני הוויסות.
- אין יישום מספק של עקרונות ניהול נגר עילי כגון **השהיה, איגום וחלחול** במרחב הפרטי והציבורי.
- מספר משמעותי אך לא ידוע של בתים, **המרזבים שלהם מחוברים לרשת הביוב** כדי למנוע זרימת מי נגר בחצרותיהם הפרטיים או של השכנים, דבר שמעמיס על תשתיות הביוב ומגביר את הסיכון להצפת ביוב באירועי גשם כבדים. מערכת הביוב העירונית אינה מיועדת להכיל מי גשם בנוסף לביוב. מי הגשמים מהמרזבים הם חלק ממי הנגר העילי, ויש לטפל בהם באמצעות מערכת הניקוז העירונית וכללי ניהול הנגר העילי.

תשתיות במרחב הציבורי

- למרות הקמתם של כמה מגרשי כדורגל, גני שעשועים ופארק אחד קטן בשנים האחרונות, עדיין יש **מחסור בשטחים ציבוריים פתוחים בשפרעם** – במיוחד שטחים פתוחים **שכונתיים** במרחק 5 או 15 דקות הליכה מבתי התושבים.
- חסם קריטי בעניין זה הוא שאזורים המיועדים בתוכנית האב לפיתוח שטחים פתוחים עדיין נמצאים בבעלות פרטית וצריכים לעבור תהליך של הפקעה לטובת הציבור. מדובר בתהליך רגיש מבחינה פוליטית הדורש משאבי אנוש רבים. המחסור בשטחים ציבוריים פתוחים והחסם המורכב הזה אופייניים ליישובים ערביים בישראל.
- רוב השטחים הפתוחים בעיר הם מגרשי ספורט, בעיקר מגרשי כדורגל (שנשים), נערות וילדות נוטות להשתמש בהם פחות, אם כי בעיר יש 4 קבוצות כדורגל לבנות) וגני שעשועים לילדים קטנים.
- **באופן כללי שפרעם מתאפיינת בהליכתיות נמוכה** עקב היעדר מדרכות, מכשולים כגון בורות ומכוניות החונות על המדרכה, היעדר ספסלים והצללה, רחובות שאינם בטוחים להולכי רגל ועוד.
- ראוי להוסיף שמסקר "הזדקנות מיטבית" בשפרעם עלה כי קשישים אינם הולכים ברגל די הצורך. כמו כן, 71% מהמשיבים דיווחו כי מחסור בהצללה הוא אחד הגורמים לכך, בין היתר.
- **יש סוגיות אחרות הנוגעות ליכולות טכנולוגיות ותשתיות ולכושר ההסתגלות של העיר לשינוי האקלים, אך הדין בהן חורג מגבולות המחקר הנוכחי:**
- תחבורה ציבורית: מזג האוויר עלול למנוע מהתושבים להשתמש בתחבורה הציבורית אם תחנות האוטובוס אינן מגינות מפניו ו/או ממוקמות רחוק מדי.
- מי השקיה: הגידולים החקלאיים והצמחייה העירונית בשפרעם מושקים במי שתייה איכותיים ויקרים ולא במי קולחין, כמקובל באזורים אחרים.
- קליטה סולרית – רלוונטי לתגובה במצבי חירום.
- **דיגיטציה של נתוני העירייה ותהליכי העבודה שלה** – רלוונטי לשיפור יכולות משאבי האנוש ולהנגשת נתונים לציבור.

תרשים 12: שצ"פים קיימים

מיפוי ממ"ג: גיא סטינקמפ ואליקס פאהאוט

הון אנושי

ההון האנושי בעירייה

- **מימון ממשלתי וחקיקה אפשרו לעירייה להוסיף תפקידים בעלי חשיבות לחוסן האקלימי של העיר, ובהם מנהלת מיצוי משאבים ופיתוח כלכלי ומתכנן ערים במשרה חלקית (המתוקצבים מכוח החלטת ממשלה 922); צוערי שלטון מקומי שעבודתם מתמקדת במרחב הציבורי ובפיתוח כלכלי; מנהלת פרויקט ההזדקנות המיטבית "Muni100" (תוכנית תלת-שנתית); יחידת הבריאות החדשה (המתוקצבת מכוח החלטת ממשלה 550); וחבר צוות נוסף במחלקת מבקר העירייה. עם זאת, בעירייה חסרים כמה תפקידים רלוונטיים לנושא החוסן האקלימי: אחראי לתחום שינוי האקלים, מחלקת קיימות, אדריכל נוף והידרולוג.**
- העירייה מרבה לשכור את שירותיהם של **יועצים חיצוניים** להכנת תוכניות (למשל, לקולות קוראים), לאיוש תפקידים מסוימים במשרה חלקית ולפרויקטים רב שנתיים. ייתכן שפרקטיקה זו של העסקת קבלנים מונעת פיתוח ידע מקצועי בתוך העירייה ואף מורידה את **פוטנציאל היישום של ידע כזה.**
- כמה משתתפים העלו חששות **להעסקת עובדי עירייה על בסיס קשרי קהילה** (כגון קרבה משפחתית או השתייכות לדת מסוימת), והביעו דאגה כי לעיתים קרטריון הקרבה הקהילתית גובר על קריטריון המקצועיות בהחלטות ההעסקה.

מדדי השכלה בקרב כלל האוכלוסייה

- נכון להיום שיעור הזכאות לבגרות בקרב תלמידי כיתות י"ב שפרעם גבוה מהממוצע הארצי.
- שיעור המחזיקים בתואר אקדמי ממוסד ישראלי בקרב גילאי 35-55 נמוך מהממוצע הארצי אך נמצא במגמת עלייה.

מודעות למשבר האקלים והבנה בנושא

- על פי תוצאות הסקר והממצאים מקבוצות המיקוד, המודעות למשבר האקלים גבוהה הן בקהילה והן בעירייה, והדעה הרווחת היא שמדובר בבעיה חמורה.
- בו-בזמן, מקבוצות המיקוד עולה תמונה של היעדר הבנה מעמיקה של תופעת שינוי האקלים והשפעותיה (המקומיות).
- לפני פרויקט החוסן האקלימי התפיסה הרווחת הן בקהילה והן בעירייה הייתה כי נושא שינוי האקלים קשור לבעיות סביבתיות יותר מאשר לסיכונים בריאותיים וכלכליים ולסיכונים הנוגעים לאיכות חיים. משום כך, הנטייה הרווחת היא לקשר נקיטת צעדים בתחום האקלים לאפחות (למשל, הפחתת פליטות הפחמן) ולא להיערכות מקומית.

עמדות בנושא מוכנות ונכונות לנקוט צעדים של היערכות אקלימית

- מהסקר עולה כי יש נכונות גבוהה לנקוט צעדים כדוגמת חתימה על עצומה, למידה על משבר האקלים, נטיעת עצים, התאמת מבנים למזג אוויר חם והתקנת מערכות ניקוז מתאימות (83.8%-89.8% נכונות).
- לעומת זאת, הנכונות להביא בחשבון סוגיות הנוגעות למשבר האקלים ולהשפעותיו בבחירות הייתה נמוכה יותר (65.6%) – ממצא המעיד על סדר העדיפויות הפוליטי בעיר. ייתכן שממצא זה נובע בין היתר מהנתון הנדון לעיל – כשאנשים מתבקשים לחשוב על נקיטת פעולה בנוגע למשבר האקלים, האסוציאציה שלהם היא צעדי אפחות ולא היערכות וחוסן.
- קבוצות המיקוד והקהילה בעיר העלו מגוון רחב של רעיונות לחיזוק החוסן האקלימי.

שצ"פ בשכונת חיילים משוחררים א

דרך עין עאפיה

ציטוטים 2 - השפעת החום על פעילויות מחוץ לבית ובמרחב הציבורי

משתתפי קבוצות המיקוד - השפעת החום על פעילויות בחוץ ובמרחב הציבורי

ירידה בפעילות/שינוי שעות הפעילות בחוץ בימים חמים

“כל היום אנחנו בבית עם המזגן דולק.”

“בגדול בימים חמים אף אחד לא יוצא מהבית.”

שימוש בתחבורה/הליכה ברגל ביומיום

“אם הבן שלי רוצה ללכת ברגל לבית הספר עכשיו [מרץ 2022], אני מרשה לו. אבל בקיץ לא... אני מסיע אותם. במזג האוויר הנוכחי הילד רוצה ללכת ברגל כי **זו הליכה של 10 דקות**, אז אין בעיה, הוא רוצה, ואני רוצה שהוא ילך, הכול טוב.” אבל כשחם, אני לא רוצה שהוא ילך ברגל, וגם הוא לא רוצה.”

מרחבי פנאי

“יש פארקים בקריית אתא עם עצים ומקומות לשבת ושבילים ובריכה. **זה המינימום שצריך להיות בכל עיר.**”

“זו זכות בסיסית שיהיו גינות ציבוריות בשבילנו הקשישים, כדי שנוכל להיפגש, לפטפט אולי, **לתקשר במקום לשבת בבית ולהרגיש בודדים.**”

“אפילו אם יבנו פה פארקים, אני לא אשתמש בהם, אלך למקום אחר... ראית את **הזבל** ברחובות?”

יכולת טכנולוגית ותשתיתית: המלצות

תשתית שירותי בריאות ורווחה

- על תוכנית ההיערכות האקלימית לכלול הנחיות **להעלאת מודעות להשפעות הבריאותיות של שינוי האקלים בקרב צוותים רפואיים, עובדים סוציאליים ועובדי סיעוד.**

חשמל

- יש לכלול בתוכנית ההיערכות האקלימית **תרחישי חירום** של הפסקות חשמל ארוכות בדגש על אוכלוסיות פגיעות וענפים קריטיים.
- על תוכנית ההיערכות האקלימית להציע פתרון לסוגיית הסדרת הבנייה הבלתי-חוקית. עם זאת, התוכנית יכולה לכלול הנחיות **למעקב אחר ההתקדמות** לפתרון הבעיה בשאיפה לקדם גישה בטוחה ויציבה לחשמל.

ניקוז וניהול נגר עילי

- על תוכנית ההיערכות האקלימית לתעדף מעקב סדיר אחר ההתקדמות **בהקמת אגני הוויסות והתקנת צינורות הניקוז על פי תוכנית האב של תשתיות הניקוז בעיר.**
- על תוכנית ההיערכות האקלימית לכלול תוכנית אסטרטגית להעלאת המודעות **לעקרונות ניהול נגר בר-קיימא** (השהיה, אגירה וחלחול) בשטחים ציבוריים ופרטיים.
 - במקרים מסוימים אפשר ליישם את העקרונות בקלות ובמהירות יחסית - למשל, בחניונים של מוסדות ציבור ובכירות.
 - יש להתחשב בעקרונות אלו באופן שיטתי בכל הקולות הקוראים הנוגעים למרחב הציבורי (לרבות כבישים).
- על תוכנית ההיערכות האקלימית לכלול הנחיות **לשיתוף פעולה עם תאגיד המים והביוב** במטרה להעלות מודעות ולמצוא פתרונות לסוגיית המרזבים המחוברים למערכת הביוב.

שטחים ציבוריים פתוחים

- על תוכנית ההיערכות האקלימית לתעדף מעקב סדיר אחר ההתקדמות **בפיתוח שטחים ציבוריים פתוחים** על פי תוכנית המתאר.
 - יש להתמקד בשטחים פתוחים שיהיו ממוקמים **בתוך השכונות** (במרחק 5-15 דקות הליכה) וישרתו את הצרכים של **אוכלוסיות מגוונות** (מבחינת גיל ומגדר).
 - בכלל זה, יש לתעדף ולנטר הפקעת קרקעות שיועדו לפיתוח שטחים ציבוריים פתוחים בתוכנית האב, בליווי תוכנית תקשורת לטיפול נכון בסוגיות רגישות.
- יש להוסיף לתוכנית ההיערכות האקלימית תוכנית אסטרטגית **לשיפור ההליכתיות** של העיר בדגש על המרחב הציבורי (בתי ספר, מרפאות, תחבורה ציבורית וכד') ועל חיבורים לשטחים ציבוריים פתוחים.

תרשים 13: נכונות לנקוט צעדים, סקר עמדות שפרעם 2021

נכונות לנקוט בפעולות היערכות

סקר תושבים 2021, n=482

פארק עין עאפיה

ציטוטים 3 - דוגמאות לרעיונות מהקהילה להיערכות ולחיזוק החוסן האקלימי

”צל. אין מספיק צל בבתים, בשכונות, בחוף. העצים גם עוזרים לספוג את זיהום האוויר, מפיצים ריח נעים ומשרים אווירה נעימה בשכונה. אנשים לא יודעים כמה זה חשוב. גם המנהיגים בעירייה לא יודעים כמה זה חשוב.”

”קודם כול, עץ או שניים. וסוג הבנייה... למשל, בידוד בקירות, בגגות. שהמרפסת תהיה כזו. [כיום] הרבה אנשים שמים חלון גדול בסלון, אולי הוא צריך להיות קטן יותר. צריך לחשוב לאיזה כיוון הבית פונה, מזרח או מערב.”

”זה צריך להיכלל בביטוח הלאומי [סיוע כלכלי בתשלום חשבון החשמל] [...] כי יש הרבה ילדים שקשה להם בסביבה חמה, והם צריכים מזגן.”

”התאמה של שעות העבודה, זה ממש עוזר. להתחיל מוקדם יותר ולעבוד פחות שעות. והתפוקה לא תיפגע. וגם לתת לפועלים שעובדים בחוף תנאים טובים, למשל, קבלנים יכולים לסדר להם הצללה, וכל שעתיים לתת הפסקה... במקום הפסקה אחת ביום, שיהיו יותר.”

הון אנושי: המלצות-על

- יש לשלב בתוכנית ההיערכות האקלימית **הכשרות רלוונטיות ותוכנית להקצאת משאבים לעובדי העירייה**. על ההכשרות להתמקד בנושאים הרלוונטיים לכל מחלקה בדגש על הפערים והצרכים שזוהו (למשל, יערנות עירונית מקדמת-צל, בנייה מותאמת לחום, ניהול מקיים של נגר עילי, השתתפות הציבור, תכנון אסטרטגי וכו'). מקצת הנושאים האלה והמשאבים הנוגעים להם טופלו במסגרת פרויקט החוסן האקלימי, אולם ייתכן שיש צורך בהכשרות המשך או בעדכון המשאבים הנדרשים כדי לתמוך בעובדי העירייה (למשל, מדריך ארצי לצל עצים במרחב הבנוי).
- על תוכנית ההיערכות האקלימית **להמשיך את מאמצי העלאת המודעות בקהילה**, שהחלו במסגרת פרויקט החוסן האקלימי. בהקשר זה יש להתמקד בהשפעות ובסיכונים המקומיים (שאינם סביבתיים בלבד אלא גם בריאותיים, רווחתיים וסוציו-אקונומיים), כמו גם בהשפעה החיובית של היערכות האקלימית על איכות החיים בעיר.
- ייתכן שהמסרים בנוגע להיערכות האקלימית יהדהדו יותר אם הדיון יתמקד ב**סיכונים ספציפיים** ולא רק במושג הכללי "שינוי אקלים".
- תוכנית ההיערכות האקלימית יכולה למנף את **הנכונות הגבוהה** של הקהילה לנקוט צעדים מסוימים בנושא.
- בכל הנוגע למיפוי סיכוני ההצפה, על תוכנית ההיערכות האקלימית **להצביע על פערים פוטנציאליים בנתונים**. לדוגמה, יש למפות את תשתיות הניקוז הקיימות כדי לפתח מודל הידרולוגי.

הון חברתי

- רבים ממשותפי קבוצות המייקוד חברים **בקבוצות התנדבותיות וחברתיות**, ורובם מחזיקים בעמדות חיוביות ביותר כלפי הקבוצות וכלפי תשתיות חברתיות כגון מרכזים קהילתיים, מועדונים לקשישים, תנועת הצופים וכד'. עם זאת, משותפים אחרים ציינו שבעיר יש מחסור בתשתיות חברתיות או שאינם מכירים תשתיות כאלה.
- בתים רב-דוריים** משפרים את כושר ההסתגלות של קשישים המתגוררים עם משפחתם. עם זאת, נראה שהיעור נמצא במגמת עלייה, אם כי אין נתונים כמותיים המאששים זאת.
 - תמיכה בין-דורית אינה חד-צדדית: קשישים רבים תומכים בילדיהם הבוגרים בשלל דרכים.
- לתושבים אין ביטחון במוכנות של העיר לתת מענה בחירום** וביכולתם של מקבלי החלטות להעניק סיוע בזמן משבר. לדוגמה, על פי הסקר, מדד החוסן של הקהילה אינו גבוה.
- יש משבר אמון חריף בין העירייה לקהילה**. התושבים מתוסכלים מהתשתיות ומהשירותים וחוששים משחיתות וממינוי מקורבים.
- בו-בזמן, המשותפים מבינים כי משאבי העירייה מצומצמים ומכירים באחריותם האישית בכל הנוגע לניקיון המרחב הציבורי ולעמדות בנוגע לבחירות המקומיות.
- הגיוון החברתי-תרבותי** בשפרעם (בעיר יש תושבים מוסלמים, נוצרים, דרוזים ובדואים) הוא מקור לגאווה – בקהילה המגוונת ובקיום המשותף בעיר – אך גם לחששות – מאינטרסים מתחרים ומכיתותיות.

ציטוטים 4: היעדר אמון בעירייה, הכרה באחריות הקהילה, אתגר השייכות והאינטרסים המתחרים בין הקבוצות בעיר

משתתפי קבוצות המיקוד – חוסר אמון, אחריות, אינטרסים מתחרים, שייכות

”יש ונדליזם, זה נכון, אבל אין מי שיתקן את הנזק.“

”אני מנסה לומר שהאחריות היא גם שלנו, אני לא רק מפנה אצבע מאשימה אליך, אני מפנה שלוש אצבעות לעצמי. יש הרבה דברים טובים בפרעם. יש גם הרבה שחיתות, במוסדות. זה ידוע, כולנו יודעים את זה. [אבל אפשר לעשות צעד ולהתנדב] הנשים הן עושות את זה, שמתנדבות.“

”אנחנו רואים שהכול מידרדר כי אין אנשי מקצוע בעירייה, אין מכרזים.“

”שכחנו שאנחנו העירייה – אנחנו הצבענו להם. אבל אנחנו מצביעים לפי קרבה משפחתית, לפי חברות, לפי דת.“

”יש בעיה של שייכות, חיבור ואכפתיות“ – עובד עירייה

תרשים 14: חוסן חברתי, סקר שפרעם 2021

הון חברתי: המלצות

- על תוכנית ההיערכות האקלימית להביא בחשבון את תרומתם של מאמצים לחיזוק התשתית החברתית – מרכזים קהילתיים, מועדונים לקשישים, לצעירים ולנוער, תנועות נוער וכו' – להון החברתי בעיר.
 - על ארגונים אלו לחשוב איך ביכולתם לתרום לחוסן האקלימי של העיר.
 - ארגונים, מיזמים ופעילויות שקהל היעד שלהם מעורב במוצהר (מבחינה דתית וחברתית) עשויים לחזק את ההון החברתי בעיר.
 - על הארגונים לבחון אילו קבוצות בתוך קהל היעד שלהם חשופות ונענות פחות למסרים שלהם, ולפתח אסטרטגיות הנגשה לקבוצות אלו.
- מדיניות דיור ורווחה שתאפשר שמירה על **רב-זוריות** בבתים עשויה להפחית את חשיפת הקשישים לסיכונים.
- יש לשלב בתוכנית ההיערכות האקלימית קווי מדיניות ויוזמות לחיזוק האמון בין העירייה לקהילה.
 - בהקשר זה ראוי להתמקד בשקיפות, במענה יעיל וזמין (למשל, המוקד הטלפוני), בשיתוף הציבור וביוזמות משותפת.

גן משחקים בשכונת אלפואר

הון טבעי/סביבתי

במסגרת דוח זה לא נעשתה הערכה של ההון טבעי/סביבתי, אולם הון זה הוא מרכיב רלוונטי בכושר ההסתגלות של העיר.

הון טבעי/סביבתי: המלצות

על תוכנית ההיערכות האקלימית לבחון משאבים כגון שטחים מיוערים, מעיינות טבעיים, ואדיות, צמחייה, בעלי חיים – ולהביא בחשבון את תרומתם למערכת האקולוגית. משאבים אלו עשויים לסייע בפיתוח פתרונות טבעיים וביישומם.

פירמידת הצרכים של הולכי הרגל

מקור: התוכנית הלאומית להליכה במרחב העירוני

רשת הליכה: אחד ממרכיבי ההליכתיות

צפיפות צמתים נמוך

צפיפות צמתים גבוה

רשת הליכה טובה מאפשרת להולך הרגל **ריבוי של אפשרויות הליכה וקיצורי דרך** על מנת להגיע ליעדו. ככל **שמספר הצמתים** רב יותר כך רשת ההליכה מסועפת יותר ומאפשרת יותר מסלולי הליכה.

מקור ההגדרה: **מראה מקום**

חסמים ליציאה תדירה מהבית (בני 55+)

נגישות פיזית - מפגעים בסביבה ברמת הרשות (בני 55+)

- **נכון להיום שפרעם אינה מותאמת לאקלים הנוכחי, וההשפעות השליליות של החום הקיצוני והגשמים החזקים כבר ניכרות בשטח.** התלות במיזוג אוויר כרוכה בעלויות סביבתיות וכלכליות, וההסתמכות על פתרון זה בעייתית עקב הסיכון להפסקות חשמל. יש מחסור בהצללה במרחב הציבורי, ובכלל זה מדרכות, תחנות אוטובוס ומגרשי ספורט. הצפות רחוב וגלישת ביוב בעקבות אירועי גשם מסבות נזק מדי שנה בשנה. לסיכום, האתגר הניצב לפני העיר אינו מורכב רק מהיערכות לשינויי אקלים עתידיים, אלא גם מהתאמה לאקלים הנוכחי. משכך, ההשפעות החיוביות של רבים מהצעדים שיש לנקוט יורגשו כבר בטווח הקצר בצורת שיפור ממשי באיכות החיים בעיר – יתרון שעשוי לתמרץ את הגורמים הרלוונטיים ולהניע אותם לפעולה מיידית.
- **ככמה היבטים משבר האקלים הוא גורם "מכפיל סיכונים", כלומר השלכותיו מחריפות בעיות קיימות.**
 - ההליכתיות הנמוכה והמחסור בתחבורה ציבורית, המחסור בשטחים ציבוריים פתוחים (במיוחד שטחים במרחק הליכה ושטחים המשרתים אוכלוסיות מגוונות מבחינת גיל ומגדר), המצב הירוד של השטחים הפתוחים הקיימים ובטיחות התושבים במרחב הציבורי – כל אלו הם רק חלק מההיבטים המדוברים. בכל המקרים הללו עליית הטמפרטורות עלולה לפגוע עוד יותר בשמישות המרחב הציבורי, הנמוכה גם כך.
 - השמישות הנמוכה של המרחב הציבורי היא גם חסם לקיום שגרת פעילות גופנית, ושגרה כזו דרושה למניעת בעיות בריאותיות היוצרות רגישות לחום, כגון סוכרת ומחלות לב וכלי דם, ששכיחותן בעיר כבר גבוהה.
 - עוד דוגמה לבעיה שמשבר האקלים עלול להחריף היא הקשיים של מגדלי הזיתים בעיר – תושבים המגדלים זיתים מתוך זיקה למסורת – והמעטים שעדיין מתפרנסים מגידולים חקלאיים ומגידול חיות משק. מזג אוויר קיצוני מערים קשיים נוספים על הבעיות הקיימות של תושבים אלו (תוכניות לפיתוח שכונות מגורים, מחיר הדלק ועוד).
- **רווח הדדי:** מכיוון שסיכונים אקלימיים קשורים לבעיות קיימות, רבים מצעדי היערכות האקלימית ייתנו מענה גם לבעיות כלכליות, חברתיות וסביבתיות בעיר. לדוגמה, הגדלת כיסוי חופת העצים לא רק תספק הצללה אלא גם תשפר את ניקיון האוויר בעיר. כמו כן, שיפור ההליכתיות יסיר חלק מהחסמים לפעילות גופנית בימים חמים ויפחית את מספר המכוניות בכבישים, ובתוך כך ייתן מענה גם את לבעיות הנלוות לריבוי המכוניות – **פקקים**, זיהום אוויר ומחסור בחניה. זאת ועוד, הצללה סולארית במגרשי הספורט תייצר **רווח כלכלי** וחסכון אנרגטי.
- לצד זה, יוזמות מסוימות שמטרתן לתת מענה לבעיות אחרות עשויות **לסייע גם להיערכות האקלימית**. לדוגמה, מיזם "ספרת הגליל על שם ראסל ברי" למניעת סוכרת מתמקד אך ורק בניהול סוכרת ובמניעתה. עם זאת, מכיוון שסוכרת מגדילה את הרגישות הגופנית לחום, יוזמה זו תורמת גם להיערכות האקלימית.
- **ייתכנו גם מקרים של שקלול תמורות.** לדוגמה, הקמה של אגני ויסות במעלה הנחלים למניעת הצפות רחוב כרוכה בהצפה זמנית של שטחים חקלאיים. במקרים כאלה יהיה צורך להגיע לפשרות – למשל, בדוגמה לעיל, פיצוי החקלאים על כל נזק שייגרם להם בעקבות ההצפה.
- **מענה לבעיות מסוימות דורש שיתוף פעולה הדוק בין הקהילה לעירייה.** לדוגמה, פיתוח המרחב הציבורי באזורים שהבנייה בהם צפופה ורוב הקרקע בבעלות פרטית.
 - אינטרסים מתחרים והיעדר אמון בין הקהילה לעירייה עלולים לפגוע ביכולת לפתח וליישם פתרונות לבעיות אלו.
 - לכן יש לנקוט צעדים לבניית אמון בין העירייה לקהילה ובתוך הקהילות בעיר.

■ למרות החסמים המגבילים את יכולותיה המוסדיות והכלכליות של העירייה לטפל בסיכונים לבדה, לשפרעם יש משאבים רבים שיכולים לסייע בחיזוק החוסן האקלימי של העיר. לדוגמה:

- מוסדות בריאותיים, חינוכיים וחברתיים רבים
- מוסדות דתיים פעילים רבים
- חברה אזרחית פעילה ונכונות גבוהה לפעול בקרב הקהילה (בהינתן מענה לבעיית האמון שצוינה לעיל)
- שיעור גבוה של קשישים המתגוררים בבתים רב-דוריים
- הערכה לעצים
- אינטרס אישי של תושבים לבנות בתים פרטיים נוחים, מותאמים לאקלים בעיר ויעילים מבחינה אנרגטית
- נקודת התחלה טובה בתחום ההליכתיות בשכונות העיר העתיקה, המתאפיינות ברשת צפופה של רחובות קטנים ובריבוי יעדים במרחק הליכה
- גאווה במגוון הקהילתי של העיר
- הזיקה של רבים מצעדי ההיערכות למסורת המקומית - הן מבחינת ידע והן מבחינת מנהגים (ראו להלן)

חיבור ההיערכות האקלימית למורשת המקומית ולידע המקומי

לרבים מצעדי ההיערכות יש זיקה למסורת המקומית - הן מבחינת ידע והן מבחינת מנהגים היערכות אקלימית היא הזדמנות לחגוג את המסורת המקומית ולבנות עליה בהקשרים מודרניים. לדוגמה:

באחריות העירייה

- הליכתיות מותאמת-אקלים בשכונות הצפופות וההיסטוריות של שפרעם העתיקה
- חיבור לאדמה ולטבע (למשל, דרך מעיינות עין עאפיה ואל פוואר)
- המעבר לניהול נגר בר-קיימא מתיישב עם התפיסה המסורתית של גשם כברכה ולא כמפגע

באחריות העירייה והתושבים

- נטיעת מיני עצים מקומיים להצללה, שימור עצים ותיקים
- ברזיות ציבוריות
- יישום מודרני של רעיון ה"חואקיר" (גינה או חלקת אדמה בבתים מסורתיים) - למשל, "חאקורה", גינה קהילתית ציבורית.

באחריות התושבים

- בתים רב-דוריים
- אדריכלות מסורתית המותאמת לאקלים
- חיבור לאדמה דרך גידולים חקלאיים וגידול חיות משק (למשל, מטעי זיתים, המהווים שטחים ירוקים בתוך הסביבה הבנויה)
- לבוש מסורתי המותאם לאקלים

תרשים 15: דוגמאות לאלמנטים מסורתיים המותאמים למזג אוויר חם

כמה דוגמאות לאלמנטים מסורתיים בתכנון בתים ורחובות בשפרעם של ימינו: פרגולות מכוסות בגפן מטפס, ברזיות, חלונות קטנים, שבכות מסורתיות (בסגנון משרביה)

סיכום: המלצות

- תוכנית היערכות האקלימית צריכה להתייחס לא רק לטווח הארוך אלא גם לטווח הקצר, וזאת באמצעות **צעדים שאפשר ליישם בקלות ובמהירות יחסית** כדי למתן סיכונים אקלימיים קיימים ולשפר את איכות החיים בעיר ואת רווחת התושבים.
- היערכות מיטבית חייבת להביא בחשבון את ההקשר הרחב ואת הבעיות הנלוות. את תוכנית היערכות האקלימית יש לפתח מתוך **חשיבה הוליסטית על בעיות כגון שטחים ציבוריים פתוחים, הליכתיות, תחבורה ציבורית, בריאות הציבור וכו'.**
- לדוגמה, הצעות להשמש שטחים ציבוריים פתוחים בימים חמים צריכות להתייחס גם לגורמים אחרים התורמים לשמישות השטחים הללו – ניקיון, בטיחות, ומתן מענה לאוכלוסייה מגוונת (נשים וילדות, קשישים וקשישות).
- דרך אחת לפתח גישה הוליסטית כזו היא יצירת **קשרים בין תוכנית היערכות האקלימית לתוכניות אסטרטגיות אחרות** המתייחסות לסוגיות כגון שטחים ציבוריים (לרבות סוגיות הניקיון והבטיחות), הליכתיות, תחבורה ציבורית ובריאות הציבור.
- על תוכנית היערכות האקלימית **לזהות הזדמנויות לרווח הדדי** ולהדגיש את היתרונות הכלכליים, החברתיים, הבריאותיים והסביבתיים של צעדי היערכות האקלימית. נוסף על כך, על התוכנית לזהות **שקלולי תמורות אפשריים.**
- מחלקות המקדמות **יוזמות שהיערכות אקלימית אינה המטרה העיקרית שלהן** צריכות לבדוק אם היוזמות שלהן תורמות גם להיערכות האקלימית.
- תוכנית היערכות האקלימית צריכה להסתמך על **מאפיינים ומשאבים קיימים.**

תודה לכל משתתפי קבוצות המיקוד והראיונות

הערכת פגיעות אקלימית: סיכונים וחוסן בשפרעם תובנות מפתח והמלצות

מקורות נבחרים

הרשימה המלאה בדוח המלא.

מאגרי מידע של פרויקטים

- מקורות נתונים להכנת הערכת פגיעות לשינוי אקלים ברשויות מקומיות
- אינדקטורים כמותיים מהערכת פגיעות לשינוי אקלים, שפרעם

משבר האקלים בישראל

- המנהלת להיערכות לשינוי אקלים (2021). היערכות מדינת ישראל לשינוי אקלים - דוח מספר 1.
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/climate_change_adaptation_report_2021

ההיסטוריה החברתית-כלכלית של שפרעם

- Al-Haj M (1987). *Social Change and Family Processes, Arab Communities in Shefara'm*. Westview Press.
- AVIV ACMG (2021). נספח חברתי-כלכלי, תכנית מתאר כוללנית מס' 261-0345462 שפרעם.
<https://mavat.iplan.gov.il/SV4/1/2000372827/310>

חשיפה לחום

- Shafran-Nathan, R., Broday, D. M . Long-term changes in meteorological conditions and their effects on exposure to excessive heat. In preparation
- DATACITY, הסדנא לידע ציבורי. יער עירוני דיגיטלי, מעודכן ב2023.
<https://app.digital-forest.org.il/trees?focus=muniשפרעם:8800>

חשיפה לשרפות יער

- קק"ל. שריפות ביערות קק"ל במספרים, מעודכן ב2023.
<https://fd1c54d27eca43b49ab5f14728e986d6/dashboards/apps/com.arcgis.maps.kkl/>
- משרד החקלאות ופיתוח הכפר. אזורי חיץ למניעת שריפות, מעודכן ב2022.
<https://moag.maps.arcgis.com/home/item.html?id=d06508b3d5e142e8a9ce7198dd6476dd>

נתונים סטטיסטיים על פגיעות חברתית

- הלמ"ס. יישוב - שפרעם. ביקר ב2024.
<https://www.cbs.gov.il/he/Settlements/Pages/שפרעם.aspx>

רגישות לחום וסיכונים בריאותיים של חום

- WHO, UNFCC (2022). Israel - Health and Climate Change Country Profile 2022 <https://www.who.int/publications/i/item/WHO-HEP-ECH-CCH-22.01.06>
- Ebi KL, Capon A, Berry P, et al. (2012). Hot weather and heat extremes: health risks. *Lancet*. 398(10301):698-708
- Thompson R, Lawrance EL, Roberts LF, et al. (2023). Ambient temperature and mental health: a systematic review and meta-analysis. *Lancet Planet Heal*. 7(7):e580-e589
מקורות נוספים בעברית:
- ברמן ט, קריגל ק (2020). שינוי אקלים ובריאות הציבור - סקירת ספרות, מיפוי מדדי בריאות והמלצות לפעולה לקראת תוכנית עבודה של משרד הבריאות. משרג להגנת הסביבה, האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה.
<https://www.sviva.net/wp-content/uploads/2022/02/2020-1pdf>

היערכות להצפות

- מבקר המדינה (2021). ההגנה מפני נזקי שיטפונות, דוח ביקורת מיוחד. <https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/7098-13.aspx>
- מינהל התכנון (2023). מסמך מדיניות בנושא נגר עירוני. https://www.gov.il/he/departments/policies/policy_doc_runoff
- רזנטל מהנדסים בע"מ (2021). נספח ניקוז, תכנית מתאר כוללנית לפרעם, מספר תכנית 261-0345462. <https://mavat.iplan.gov.il/SV4/1/2000372827/310>

כושר הסתגלות - הון פיננסי

- שני נ, סוייד ל (2022). מקורות ההכנסה של הרשויות המקומיות הערביות. סיכוי-אופוק, אינג'אז. <https://www.sikkuy-aufoq.org.il/wp-content/uploads/2022/02/-הרשויות-של-ההכנסה-מקורות-המקומיות-הערביות-בעברית-ליווב-1.pdf>

כושר הסתגלות - תשתיות והמרחב הציבורי

- אדריכלות נוף טוך-סרגוסי (2021). נספח נופי, תוכנית מתאר שפרעם (261-0345462). <https://mavat.iplan.gov.il/SV4/1/2000372827/310>
- עיריית שפרעם פרויקט MUNI100, ג'וינט ישראל אשל, GEO גרונטולוגיה - סביבה - ארגון (2023). תכנון המרחב הציבורי לגיל השלישי, שפרעם, 4.10.23 (מצגת).

מקור התמונות של הצפות 23 בדצמבר 2023

- רחוב וחרזר מוצפים, דף פייסבוק "הנה שפאעמרו والمنطقة"
- בית מוצף, דף פייסבוק "הנה שפאעמרו والمنطقة"
- רחוב מוצף, דף פייסבוק "اخبارنا الآن"
- רחוב מוצף ומכונית תקועה, פוסט בפייסבוק של תושב שפרעם/ חבר מועצה
- חנות מוצפת יותר מ-70 ס"מ, פוסט בפייסבוק של בעל החנות / אתר חדשות "كل العرب"
- רחוב מוצף, דף פייסבוק "הנה שפאעמרו والمنطقة" / סרטון התקבל מתושב שפרעם
- רחוב מוצף וגינות פרטיות מוצפות, פוסט בפייסבוק
- רחוב/חרזר מוצפים, יותר מ-70 ס"מ, דף פייסבוק "הנה שפאעמרו والمنطقة"
- חנות ירקות מוצפת, סרטון התקבל מתושב שפרעם
- רחוב מוצף, גובה המים יותר ממטר, מכונית תקועה, פוסט בפייסבוק של תושב שפרעם/ חבר מועצה
- חצר מוצפת, פוסט בפייסבוק
- חצר מוצפת, יותר מ-70 ס"מ, דף פייסבוק "הנה שפאעמרו والمنطقة"
- בניין וחרזר מוצפים, דף פייסבוק "הנה שפאעמרו والمنطقة"
- רחוב מוצף, פוסט בפייסבוק של תושב שפרעם/ חבר מועצה
- רחוב מוצף, דף פייסבוק "הנה שפאעמרו والمنطقة"
- בית/בניין מוצף, דף פייסבוק "הנה שפאעמרו والمنطقة"

נספח: רשימת המרואיינים ונותני המשוב

שם	תפקיד	שם	תפקיד
עומאר מלק	מנכ"ל העירייה	עסאם נסראללה	מבקר העירייה
איתמר זיגלמן	צוער בעירייה, עוזר מנכ"ל (לשעבר)	ואסים מגארבה	משנה למבקר העירייה
ג'ריס חנא	סגן מ"ר ראש העירייה (לשעבר)	מאיסה חאג' עלי	ראש מחלקת קהילה במרכז הקהילתי
פריד שאהין	ראש מחלקת רווחה בעירייה	עלי איוב	תושב העיר, ראש ארגון הצופים הערביים (צופי השלום) בשפרעם
אבי טייר*	מנהל אגף שפ"ע בעירייה	ראג'ה סעד	תושב העיר, לשעבר ראש הוועד החקלאי
יאסר חסן*	צוער בעירייה, מנהל פרויקט אגף שפ"ע, כולל היערכות לשינוי אקלים	עילי קורן	מנהל אגף קיימות, אשכול רשויות המפרץ (לשעבר)
מהא חמוד	סגנית מחלקת הנדסה בעירייה	ברוק תותרי	צוערת שלטון מקומי, אשכול רשויות המפרץ
מריה נחטיגר	יועצת אסטרטגית מחלקת הנדסה בעירייה	פיראס קבבו	מנהל תפעול בתאגיד המים
פריד חסון*	מנהל מחלקת תשתיות בעירייה	טארק חאג'	מהנדס ראשי בתאגיד המים
כארם סובוח	מנהל מחלקת ספורט בעירייה	חיים חמי	מנכ"ל רשות ניקוז ונחלים קישון
ספאא חמדה טהא*	ראש פרויקט "הזדקנות מיטבית" בעירייה (לשעבר)	אורי רגב*	מהנדס ראשי, רשות ניקוז ונחלים קישון
האני ג'רג'ורה	מנהל מיצוי משאבים בעירייה	איימן אסעד	ראש מחלקת תכנון, הוועדה המקומית לתכנון "גבעת אלונים"
הנד חטיב	צוערת בעירייה, פיתוח כלכלי ואסטרטגי	איאד חניפס	ראש מחלקת פיקוח בנייה, הוועדה המקומית לתכנון "גבעת אלונים"
בדיעה חניפס	יועצת מעמד האישה בעירייה	דקסה סודקי	מהנדס תנועה, נתיבי איילון
וסים חאג'	מנהל המרכז לגיל הרך בעירייה	עמית קולטין	מהנדס מים, פלגי מים
ד"ר עבד אלכרים עמשה*	מנהל יחידת הבריאות בעירייה	גרמן רודניק*	מְרַכֵּז תחום הצפות עירוניות, המרכז הלאומי לחיזוי שיטפונות
שרה חוסרי*	מקדמת בריאות בעירייה	פרופ' איתי בארי	פרופסור לשלטון המקומי, אוניברסיטת חיפה
אלהאם אבו אלערדאת	עו"ד מחלקת נכסים, עיריית שפרעם	פרופ' ראסם ח'מאיסי	פרופסור לתכנון עירוני ואזורי, אוניברסיטת חיפה
		פרופ' נעמי כרמון	פרופסור אמריטה לתכנון ערים ואזורים ולסוציולוגיה, הטכניון

* בעלי עניין אלו קראו גם חלקים מטיטוט הדוח המלא הנוגעים לתחומי המומחיות שלהם. גם קראו והעירו: ד"ר גדעון טופרוב (יועץ מקצועי ראשי להיערכות אקלימית ולחקלאות מקיימת, משרד החקלאות), מנאר סרייה וייס (מנהלת פרויקטים, אגודת הגליל).

דרך עין עאפיה

